

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E TRABALHO

**AS REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES DO 1º CICLO
ACERCA DA LIDERANÇA DOS DELEGADOS ESCOLARES**

DISSERTAÇÃO DE LICENCIATURA NO ÂMBITO DO
CURSO DE ESTUDOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS EM
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

ORIENTADO PELA PROFESSORA DOUTORA
MARIA CONCEIÇÃO ALVES-PINTO

SANTARÉM

PAULO LUÍS GOMES NUNES

Junho de 2000

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E TRABALHO

**AS REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES DO 1º CICLO
ACERCA DA LIDERANÇA DOS DELEGADOS ESCOLARES**

PAULO LUÍS GOMES NUNES

Junho de 2000

III

Muitas são as descobertas que estão reservadas para as eras vindouras [...] O mundo é pobre coisa se, em todas as eras, não contiver matéria de investigação para todo o mundo.

Sêneca, Questões Naturais

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	12
I PARTE – AS REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES DO 1º CICLO ACERCA DA LIDERANÇA DOS DELEGADOS ESCOLARES - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
1. A SATISFAÇÃO	15
INTRODUÇÃO.....	15
1.1 - <i>Considerações prévias</i>	18
1.2 - <i>As primeiras abordagens</i>	18
1.2.1 - O Modelo Tradicional (Taylor)	19
1.2.2 - O modelo das Relações Humanas (Mayo).....	19
1.2.3 - O modelo dos Recursos Humanos (McGregor).....	20
1.3. – <i>Motivação</i>	21
1.3.1 - Teorias de Conteúdo	21
1.3.1.1 - Teoria das Necessidades (Abraham Maslow)	21
1.3.1.2 - A teoria ERC (Clayton Alderfer).....	22
1.3.1.3 - Teoria dos Dois Factores (Frederick Herzberg).....	23
1.3.1.4 - Outros contributos no âmbito das Teorias de Conteúdo	23
1.3.2 - Teorias de Processo.....	24
1.3.2.1 - Teoria da expectativa (Nadler e Lawler).....	25
1.3.2.2 - Teoria da equidade (Adams)	26
1.3.2.3 - Teoria do estabelecimento de objectivos (Edwin Locke).....	27
1.3.3 - Teoria do Reforço (Skinner)	28
1.4 - <i>A teoria de Herzberg</i>	29
SÍNTESE CONCLUSIVA	37
2. A LIDERANÇA.....	38
INTRODUÇÃO.....	38
2.1 - <i>Poder, autoridade e liderança</i>	40
2.1.1 - O Poder	40
2.1.2 - A Autoridade.....	43
2.1.3 - A Liderança	44
2.1.3.1 - Teorias da liderança	46

2.1.3.2 - Funções e processos de liderança	49
2.2 - <i>Liderança transformacional, transaccional e indiferente</i>	50
2.2.1 - Liderança transformacional	51
2.2.2 - Liderança transaccional.....	51
2.2.3 - Liderança indiferente	52
SÍNTESE CONCLUSIVA.....	53
3. AS REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES	55
INTRODUÇÃO.....	55
3.1 - <i>O conceito de representação social</i>	57
3.2 - <i>Características das representações</i>	60
3.2.1 - A representação é uma imagem construída sobre uma realidade objectiva	60
3.2.2 - Categorias das representações.....	61
3.2.3 - Os conteúdos das representações sociais	63
3.2.4 - As funções das representações	63
3.3 - <i>A importância das representações sociais</i>	64
SÍNTESE CONCLUSIVA.....	66
II PARTE - AS REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES DO 1º CICLO ACERCA DA LIDERANÇA DOS DELEGADOS ESCOLARES - ESTUDO EMPÍRICO	68
INTRODUÇÃO.....	69
1. RECOLHA DE DADOS	71
1.1 - <i>Consideração prévia</i>	71
1.2 - <i>Conceitos, dimensões e indicadores</i>	71
1.3 - <i>Delimitação da população alvo</i>	73
1.4 - <i>Instrumento de recolha de dados</i>	73
2. ANÁLISE DOS DADOS.....	76
2.1 - <i>Tratamento dos dados</i>	77
3. CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES	78
3.1 - <i>Por sexo</i>	78
3.2 - <i>Por situação profissional</i>	79
3.3 - <i>Por tempo de serviço</i>	80
3.4 - <i>Por número de professores na escola</i>	81

3.5 - <i>Por desejo de permanência na escola</i>	82
3.6 - <i>Por desempenho actual de actividades de direcção</i>	83
3.7 - <i>Por desempenho anterior de actividades de direcção</i>	83
3.8 - <i>Por número de Delegados com que já trabalharam</i>	84
4. A SATISFAÇÃO DOS PROFESSORES DO 1º CICLO COM OS DELEGADOS ESCOLARES.....	86
4.1 - <i>Relações com os Delegados Escolares</i>	86
4.1.2 - <i>Relações com os Delegados: indicador agregado</i>	88
4.1.3 - <i>Relações com os Delegados segundo as características dos respondentes</i>	88
4.1.3.1 - <i>Relações com os Delegados Escolares segundo a situação profissional</i>	89
4.1.3.2 - <i>Relações com os Delegados Escolares segundo o tempo de serviço</i>	91
4.1.3.3 - <i>Relações com os Delegados segundo o desempenho anterior de funções dirigentes</i>	92
4.1.3.4 - <i>Relações com os Delegados segundo o desejo de permanência na escola</i>	94
4.1.3.5 - <i>Relações com os Delegados segundo a diversidade de contactos com estes</i>	95
4.2 - <i>Valorização das condições materiais de trabalho</i>	97
4.2.1 - <i>Valorização das condições materiais de trabalho: indicadores parcelares</i>	98
4.2.2 - <i>Valorização das condições materiais de trabalho: indicador agregado</i>	99
4.2.3 - <i>Valorização das condições materiais de trabalho segundo as características dos respondentes</i>	100
4.2.3.1 - <i>Valorização das condições materiais de trabalho segundo a situação profissional</i>	100
4.2.3.2 - <i>Valorização das condições materiais de trabalho segundo o tempo de serviço</i>	102
4.2.3.3 - <i>Valorização das condições materiais de trabalho segundo o desejo de permanência na escola</i>	103
4.2.3.4 - <i>Valorização das condições materiais de trabalho segundo a diversidade de contactos com os Delegados Escolares</i>	104
4.3 - <i>Estímulo à dignificação do estatuto profissional</i>	105
4.3.2 - <i>Estímulo à dignificação do estatuto profissional: indicador agregado</i>	106
4.3.3 - <i>Estímulo à dignificação do estatuto profissional segundo as características dos respondentes</i>	107
4.3.3.1 - <i>Estímulo à dignificação do estatuto profissional segundo o desejo de permanência na escola</i>	108
4.4 - <i>Política de pessoal</i>	109
4.4.1 - <i>Política de pessoal: indicadores parcelares</i>	110
4.4.2 - <i>Política de pessoal: indicador agregado</i>	110

4.4.3 - Política do pessoal segundo as características dos respondentes.....	111
4.5 - Método de controlo na organização.....	112
4.5.1 - Método de controlo na organização: indicadores parcelares	113
4.5.2 - Método de controlo na organização: indicador agregado.....	114
4.5.3 - Método de controlo na organização segundo as características dos respondentes.....	115
4.6 - Desenvolvimento da carreira.....	116
4.6.1 - Desenvolvimento da carreira: indicadores parcelares	117
4.6.2 - Desenvolvimento da carreira: indicadores parcelares	117
4.6.3 - Desenvolvimento da carreira segundo as características dos respondentes	118
4.7 - Responsabilidade profissional.....	119
4.7.2 - Responsabilidade profissional: indicador agregado	120
4.7.3 - Responsabilidade profissional segundo as características dos respondentes	121
4.8 - Reconhecimento do trabalho	122
4.8.1 - Reconhecimento do trabalho: indicadores parcelares.....	123
4.8.2 - Reconhecimento do trabalho: indicador agregado	123
4.8.3 - Reconhecimento do trabalho segundo as características dos respondentes.....	124
4.9 - Sentimento de realização.....	125
4.9.1 - Sentimento de realização: indicadores parcelares	125
4.9.2 - Sentimento de realização: indicador agregado	126
4.9.3 - Sentimento de realização segundo as características dos respondentes	126
4.10 - Desempenho profissional.....	127
4.10.1 - Desempenho profissional: indicadores parcelares	128
4.10.2 - Desempenho profissional: indicador agregado.....	129
4.10.3 - Desempenho profissional segundo as características dos respondentes	129
5 - A LIDERANÇA EXERCIDA PELOS DELEGADOS ESCOLARES.....	131
5.1 - Liderança transformacional.....	131
5.1.1 - Liderança transformacional : indicadores parcelares	132
5.1.2 - Liderança transformacional: indicador agregado.....	133
5.1.3 - Liderança transformacional segundo as características dos respondentes	134
5.2 - Liderança transaccional	135
5.2.1 - Direcção por excepção.....	135
5.2.1.1 - Direcção por excepção: indicadores parcelares.....	135

5.2.1.2 - Direcção por excepção: indicador agregado	136
5.2.1.3 - Direcção por excepção segundo as características dos respondentes	137
5.2.1.3.1 - Direcção por excepção segundo a situação profissional.....	138
5.2.1.3.2 - Direcção por excepção segundo o tempo de serviço	138
5.2.1.3.3 - Direcção por excepção segundo o desejo de permanência na escola.....	139
5.2.1.3.4 - Direcção por excepção segundo a diversidade de contacto com Delegados Escolares	140
5.2.2 - Direcção por contingência	141
5.2.2.1 - Direcção por contingência: indicadores parcelares	141
5.2.2.2 - Direcção por contingência: indicador agregado	142
5.2.2.3 - Direcção por contingência segundo as características dos respondentes	143
5.2.2.3.1 - Direcção por contingência segundo a situação profissional	143
5.2.2.3.2 - Direcção por contingência segundo o tempo de serviço	144
5.2.2.3.3 - Direcção por contingência segundo o desejo de permanência na escola	144
5.2.2.3.4 - Direcção por contingência segundo a diversidade de contacto com Delegados Escolares .	145
5.3 - Liderança indiferente.....	146
5.3.1 - Liderança indiferente: indicadores parcelares	147
5.3.3 - Liderança indiferente segundo as características dos respondentes	148
SÍNTESE CONCLUSIVA.....	150
CONCLUSÃO GERAL.....	151
ÍNDICE REMISSIVO	156
BIBLIOGRAFIA.....	161
LEGISLAÇÃO	164
ANEXO I - QUESTIONÁRIO SOBRE AS PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES DO 1º CICLO ACERCA DA LIDERANÇA DOS DELEGADOS ESCOLARES.....	166

Agradecimentos

Agradecer a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este projecto de formação pessoal chegasse ao fim – do qual este pequeno documento é o seu corolário – ocuparia mais espaço do que aquele que julgo dispor.

Muitos foram os que, por sugestões, pesquisa, empréstimo ou simples encorajamento, me ajudaram.

Mesmo naqueles momentos em que, por vicissitudes várias, o ânimo menos abundou, tive sempre a meu lado amigos que me voltaram a pôr na rota certa.

Seria no entanto sinónimo de ingratidão não nomear algumas pessoas que mais de perto me acompanharam neste esforço, e sem as quais certamente estas linhas não seriam escritas.

A minha mulher Isilda e a meu filho João, que souberam compreender as minhas ausências para frequência das acções de formação e respeitar a minha privacidade quando em casa me embrenhava nos livros.

A Fernanda Montez, que durante estes anos lavrou o mesmo campo que eu, fonte de críticas, sugestões e optimismo, verdadeira locomotiva que me foi arrastando até chegar a este apeadeiro.

A todos os colegas que comigo foram frequentando este DESE, para muitos deles já terminado com sucesso, e que mostraram sempre um espírito de entajada notável e uma magnanimidade às minhas solicitações que devo realçar.

Ao ISET, pelo atrevimento em apostar em formação de qualidade reconhecida, lutando contra um determinado situacionismo existente na formação de professores, que penso ter alcançado resultados extremamente positivos.

A todos os docentes que leccionaram durante estes anos as várias áreas que compõem o curso, mostrando sempre um elevado empenho e largueza de conhecimentos.

Ao Professor Doutor Feliciano Veiga, que numa primeira fase acompanhou este projecto, e que por culpa minha não foi o Orientador final, não deixando no entanto de sempre ter contribuído com palavra sabedora e amiga nas alturas em que a ele recorri.

À Professora Doutora Conceição Alves-Pinto, por último, Orientadora de um muitas vezes desorientado pupilo, que ultrapassou em muito aquilo que dela era esperado, em gentileza, humor, pedagogia e saber.

INTRODUÇÃO

A figura do Delegado Escolar, enquanto integrante do presente sistema educativo, está prestes a ser extinta. O novo sistema de gestão das escolas(1), que acaba de ser legislado, vem terminar uma instituição que viu o seu começo nos inícios do Estado Novo(2) e que, julgamos, de uma forma muito profícua, acompanhou o percurso do Ensino Primário e posteriormente também dos Ensinos Pré-Escolar e Básico Mediatizado, em Portugal.

Não é nossa pretensão fazer aqui uma análise do que foi (e ainda é) a sua actuação, nem, porventura, do seu contributo para as nossas realidades educativas. Com este projecto pretendemos atingir objectivos bem mais modestos.

Sendo o 1º Ciclo do Ensino Básico o nível de ensino em que nos incluímos, optámos naturalmente por a ele limitar o horizonte das nossas pesquisas.

Considerámos de alguma pertinência a possibilidade de nos debruçarmos sobre os Delegados Escolares tendo como ponto de observação aqueles que, de forma mais directa, com eles se relacionam – os professores. Não optámos por incluir no conjunto dos questionados os Educadores de Infância, uma vez que a sua relação institucional com os Delegados é diferente da dos Professores do 1º Ciclo, por via do estatuto autónomo dos Jardins de Infância(3).

1 Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 04/05/98, D.R. n.º 102 (sup), I Série – A, com as alterações constantes na Lei n.º 24/99, de 22/04/99, D. R. N.º 94, I Série – A e Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21/07/99, D. R. N.º 168, I Série - B

2 Decreto n.º 22 369, de 30 de Março de 1933 – Ministério da Instrução Pública / Direcção Geral do Ensino Primário

3 Lei n.º 5/97, de 10/02/97, D. R. N.º 34, I Série - A

Também o âmbito do estudo foi por nós ponderado num espaço temporal relativamente longo, e de entre as várias hipóteses que afloraram o nosso espírito, concluímos que seria interessante reflectir sobre as representações dos Professores do 1º Ciclo acerca da liderança dos Delegados Escolares. É este precisamente o foco sobre o qual irá incidir o nosso trabalho.

Na primeira parte reflectiremos sobre os conceitos de Satisfação, Liderança e Representações Sociais, tentando dar substância às questões que fizeram parte do nosso questionário.

Na segunda parte explicaremos qual a metodologia usada para a recolha e tratamento dos dados e reflectiremos sobre os resultados que obtivemos.

Terminaremos o projecto com uma conclusão geral, para verificarmos o sentido da correspondência entre os dados por nós recolhidos e aspectos e aspectos pertinentes desenvolvidos na I parte.

**I PARTE – AS REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES DO 1º
CICLO ACERCA DA LIDERANÇA DOS DELEGADOS ESCOLARES -
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**

1. A SATISFAÇÃO

Introdução

Compreender de que forma se processam os factores que estão na génese, impelem e sustentam o comportamento individual em ambiente organizacional é, certamente, uma das abordagens mais procuradas por todos aqueles que se preocupam em atingir os fins a que essa organização se propõe.

Assim o afirmam LIMA, VALA e MONTEIRO (1994, p. 101), quando declaram que “*a satisfação em ambiente de trabalho aparece como a variável dependente mais estudada na literatura organizacional[...]*”.

No campo educativo esta preocupação também se manifesta. A necessidade que se faz sentir de responder aos desafios de uma realidade social em rápida transformação, conjugada com uma globalização dos saberes e das culturas, impõe aos sistemas educativos um esforço cada vez de maior de compreensão das suas estruturas e da forma como podem mobilizar os seus recursos humanos para as tarefas que lhes são delegadas. Ora, a satisfação no trabalho do actor educativo pode ser um factor de muita importância no processo de inovação da escola.

Reflectir sobre o conceito de (in)satisfação dos professores tem, pois, toda a pertinência num projecto de investigação como o nosso, que se propõe estudar as representações dos professores do 1º Ciclo acerca da liderança dos Delegados Escolares.

Abordaremos algumas das teorias que referem a problemática da motivação, muitas das quais estabelecem algum tipo de relação entre esta e a satisfação profissional.

Começaremos por referir a distinção que existe entre estímulo e motivação e de seguida faremos uma breve referência às primeiras teorias sobre motivação. Surgirão deste modo referências ao modelo tradicional, ao modelo das relações humanas e ao modelo dos recursos humanos.

Prosseguiremos com as teorias de Conteúdo e relevaremos o enfoque que estas colocam na predominância das necessidades internas dos indivíduos para a explicação dos seus comportamentos em ambiente organizacional.

É nesta fase que referiremos as abordagens da teoria das necessidades, da teoria ERC, da teoria dos dois factores (embora brevemente) e dos contributos de Atkinson e de McLelland.

Nesta temática não poderíamos relegar para lugar secundário as teorias de Processo, as quais afirmam que as necessidades individuais são apenas uma das vertentes do comportamento, e que este não pode ser compreendido no que diz respeito ao agir dos indivíduos sem ter em conta as suas capacidades, as suas percepções e as suas expectativas.

Veremos como estas concepções foram defendidas nas teorias das expectativas, da equidade e do estabelecimentos de objectivos.

A teoria do reforço merecerá ainda a nossa referência, por se tratar de uma concepção do comportamento que realça de que forma as experiências passadas podem servir para explicar as escolhas comportamentais.

Em cada uma destas teorias tentaremos referir alguns dos seus contributos e também algumas das críticas que lhes foram apontadas.

Por último, abordaremos de forma mais detalhada a teoria dos dois factores, de Herzberg, a qual mereceu da nossa parte especial atenção por ser sobre ela que assentámos a elaboração de uma parte do nosso questionário.

1.1 - Considerações prévias

Os conceitos estímulo e motivação muitas vezes aparecem como sinónimos ou, pelo menos, similares.

De facto, não é raro ouvirmos expressões como “ele não tem estímulo para aprender” ou “ela é pouco motivada” quando os nossos interlocutores se referem aos seus alunos.

Sendo no entanto conceitos distintos, convirá, na nossa opinião, abordá-los no contexto que a seguir vamos expor, tendo por objectivo identificar com mais precisão os conteúdos que referiremos.

O estímulo é algo de externo ao indivíduo, constituído por recompensas e punições, o qual leva este a empreender a execução de determinada tarefa.

Já a motivação é interior ao indivíduo, e embora conduza ao mesmo fim (a execução de uma tarefa), produz um nível de satisfação diferente, uma vez que a necessidade do empreendimento advém do próprio, não sendo percebida como imposição.

1.2 - As primeiras abordagens

As primeiras teorias que tentavam fornecer pistas sobre os factores que levavam ao empenhamento dos actores organizacionais no desempenho das suas tarefas apresentavam uma visão simplista da motivação. De facto, baseavam-se na crença que a motivação era um conceito que se podia aplicar a qualquer trabalhador e em qualquer situação, e que bastava descobrir qual o factor que desencadeava a

satisfação para que ela surgisse nesse trabalhador. Surgem deste modo o Modelo Tradicional, o Modelo das Relações Humanas e o Modelo dos Recursos Humanos.

1.2.1 - O Modelo Tradicional (Taylor)

Este modelo, associado a Frederick Taylor e à Administração Científica, parte do princípio de que o trabalho é basicamente uma tarefa desagradável para a maioria das pessoas e que poucas estão predispostas ou têm capacidade para desempenhar tarefas que exijam criatividade ou autocontrole.

Como tal, o papel do administrador é o de controlar os seus subordinados, estabelecendo tarefas simples e facilmente assimiláveis, que obedeçam a rotinas que levem à fácil identificação das tarefas que competem a cada trabalhador.

Considera que o estímulo salarial e a actuação correcta do superior hierárquico levarão, em conjunto com uma definição clara das tarefas, a uma produção que decorrerá de acordo com as expectativas da administração (STONER e FREEMAN, 1995, p. 322).

1.2.2 - O modelo das Relações Humanas (Mayo)

Esta teoria foi proposta por Elton Mayo, e defende que os trabalhadores desejam sentir-se úteis e importantes, com o intuito de serem reconhecidas como indivíduos, sendo estas necessidades mais importantes do que o valor das remunerações.

Desta forma, o administrador deve fazer com que cada trabalhador se sinta útil, fornecer-lhes informação, escutar as suas opiniões e permitir que eles exerçam algum autocontrole em determinadas tarefas.

As necessidades básicas de participação e valorização são satisfeitas através da informação que lhes é permitido recolher e das opções que lhes é permitido tomar, aumentando o “moral” e reduzindo a resistência à autoridade que advém dos órgãos de chefia, permitindo-lhes deste modo atingir os seus objectivos com maior facilidade (ibid.).

1.2.3 - O modelo dos Recursos Humanos (McGregor)

Esta visão foi proposta por Douglas McGregor, e tem como base a constatação que os gestores têm duas visões dos seus subordinados: uma, que foi apelidada de Teoria X, considera que os gestores vêem nos seus subordinados pessoas com uma tendência natural para evitar o trabalho, e, sendo preguiçosas, preferem ser dirigidas para evitar a assunção de responsabilidades (cfr. MCGREGOR, 1992, pp. 41-42). O papel dos gestores será o de coagir os empregados através da força ou exercer formas de motivação através de benefícios salariais ou mostrando consideração – estas ideias encontram-se patentes nas duas teorias anteriores (cfr. STONER e FREEMAN, o. c., p. 322).

Outra visão, que ficou conhecida como teoria Y, parte do princípio que as pessoas, por natureza, encontram satisfação no trabalho por si só (MCGREGOR, o. c., p. 53). O papel do gestor será o de proporcionar um ambiente em que o trabalhador se sinta predisposto a realizar esta sua apetência natural, sendo a ferramenta utilizada a administração participativa, ou seja, “[...] a criação de condições tais que permitam aos membros da organização alcançarem melhor os seus próprios objectivos dirigindo os seus esforços para o sucesso da empresa” (ibid., p. 54).

Estas três teorias procuravam descobrir a chave que abriria as portas às organizações para captarem legiões de trabalhadores motivados e aptos a responder aos desafios que lhes eram postos.

No entanto, o pensamento organizacional evoluiu, recusando a ideia que haveria uma chave mestra que abriria essas portas, focando-se mais em teorias que tentam fazer luz sobre as relações que existem entre factores individuais e factores ambientais para explicar esses factores de motivação.

São essas teorias que abordaremos de seguida.

1.3. – Motivação

1.3.1 - Teorias de Conteúdo

As Teorias de Conteúdo, que abordaremos de seguida, colocam a tónica nas necessidades internas que estão na origem dos comportamentos. Consideram que para atingir a satisfação das suas necessidades, as pessoas agem de determinadas maneiras. O comportamento é assim fruto das necessidades que os indivíduos desejam ver satisfeitas.

1.3.1.1 - Teoria das Necessidades (Abraham Maslow)

Maslow concebeu uma teoria da motivação que classifica as necessidades humanas de forma lógica e hierarquizada, desde as mais básicas até às mais elevadas. Os indivíduos teriam tendência a tentar satisfazer a necessidade que nesse momento se

mostrasse mais forte, condicionada pelas experiências recentes e pela situação com que o indivíduo na altura se confrontasse.

A hierarquia das necessidades, que propôs, é constituída por cinco patamares, os quais são constituídos pelas necessidades fisiológicas, de segurança e estabilidade, de participação, de estima e de auto-realização.

Esta organização obriga a que uma necessidade de nível superior só possa ser satisfeita quando a de nível precedente se encontrar pelo menos parcialmente satisfeita.

A meta dos gestores seria a de proporcionarem aos seus subordinados a possibilidade de alcançarem o último nível de satisfação, a fim de fazer com que estes atingissem simultaneamente os seus objectivos pessoais e profissionais (cfr. MICHEL, s/d, p. 262-263).

1.3.1.2 - A teoria ERC (Clayton Alderfer)

Apesar de Alderfer concordar com Maslow, quando afirma a existência de uma hierarquia de necessidades, difere deste ao efectuar uma categorização de apenas três níveis: as necessidades existenciais, as necessidades de relacionamento e as necessidades de crescimento. As iniciais destas categorias formam a sigla ERC.

Outro ponto de divergência consiste no facto de Alderfer afirmar o retorno da premência da satisfação das necessidades de nível inferior, quando as de nível subsequente são frustradas. Processar-se-ia desta forma um circuito de motivações, as quais surgiriam conforme se descia ou subia na hierarquia das necessidades, enquanto Maslow considerava este circuito só em sentido ascendente (cfr. STONER e FREEMAN, o. c., p. 326).

1.3.1.3 - Teoria dos Dois Factores (Frederick Herzberg)

Os pressupostos sobre os quais assenta esta teoria serviram de base à elaboração de uma parte deste trabalho, por isso abordaremos com maior desenvolvimento esta teoria a partir da pág. 29.

1.3.1.4 - Outros contributos no âmbito das Teorias de Conteúdo

John Atkinson defendeu que os indivíduos agem conforme a força da necessidade básica que está presente, do seu prognóstico de sucesso e do grau de incentivo que o objectivo possui. Para este autor, os impulsos básicos seriam a necessidade de realização, a necessidade de poder e a necessidade de afiliação.

David McLelland concluiu existir uma muito provável correlação entre uma grande necessidade de realização e um alto desempenho por parte dos indivíduos, os quais apresentam altos níveis de motivação para atingir os seus objectivos. Afirmou também que a necessidade de afiliação contribui de forma importante para a satisfação individual.

McLelland sugere também que, até certo ponto, as necessidades de realização podem ser estimuladas criando um ambiente de trabalho que privilegie a autonomia e a responsabilidade, premiando os desempenhos mais eficazes. Também o medo do fracasso pode estimular as necessidades de realização, na sua opinião, uma vez que o temor de não atingir os objectivos pode funcionar como um estimulante da actividade profissional (cfr. STONER e FREEMAN, o. c., p. 326).

A necessidade de realização é especialmente determinante quando “[...] a tarefa exige empreendimento, onde o sucesso exige riscos calculados ...” (HAMPTON, 1991, p. 170).

As teorias de conteúdo assentam o seu ângulo de abordagem da motivação sobre os factores internos ao indivíduo que o levam a agir.

Esta abordagem apresenta uma complexidade que deriva da própria natureza do ser humano: a permanente mutação que sofrem as necessidades ao longo do tempo e a forma díspar como, aparentemente perante a mesma necessidade, dois indivíduos agem de forma diferente, ou até o mesmo indivíduo, em alturas diferentes, age de forma diferente.

De igual forma, perante uma mesma necessidade satisfeita, dois indivíduos podem demonstrar padrões de comportamento diferentes.

Isto não querará dizer que as teorias de conteúdo apresentam fraca consistência: elas constituem um instrumento valioso para compreender a enorme gama de motivações que os gestores têm à sua disposição na pessoa daqueles que coordenam, podendo desta forma maximizar os seus recursos e contribuir para uma motivação individual e organizacional acrescida (cfr. STONER e FREEMAN, o. c., p. 327).

1.3.2 - Teorias de Processo

As teorias de processo optam por uma visão mais abrangente do processo motivacional, uma vez que consideram as necessidades apenas uma das vertentes que podem explicar o comportamento. As outras são as capacidades individuais, a

sua percepção do papel que desempenham e as suas expectativas face às consequências dos seus actos.

Um adepto desta vertente é GAZIEL (1987, p. 37), o qual afirma que “[...] as pesquisas realizadas [...] mostraram que a «satisfação» é uma noção complexa que inclui quatro domínios: a satisfação gerada pelo trabalho propriamente dito, a satisfação ligada ao comportamento do indivíduo na empresa, a satisfação ligada ao comportamento e ao estatuto profissional e, finalmente, a satisfação ligada à inclusão num certo grupo e às realizações”.

Também BÉLANGER (1994, p. 139) defende que a satisfação que tem a sua origem nas condições de trabalho se deve aos valores e às atitudes face a estas, e às condições em que este é executado.

Apresentamos de seguida três dessas teorias.

1.3.2.1 - Teoria da expectativa (Nadler e Lawler)

Esta teoria postula que os indivíduos são motivados para atingir determinadas metas se tiverem para si que as conseguem alcançar, que existe uma recompensa se as alcançarem, e que essa recompensa justifica o esforço despendido para as alcançar. Os autores acima citados fundamentam a sua abordagem em quatro vertentes: o comportamento é produto do indivíduo e do ambiente; a tomada de decisões processa-se a nível consciente; as necessidades e as metas variam conforme os indivíduos e, por último, a decisão em empreender determinado comportamento depende das hipóteses de sucesso que se pensa ter.

Para os gestores, esta teoria pode fornecer determinadas ferramentas que poderão servir para atingir os objectivos a que se propõem. Nomeadamente, quando

conseguem determinar quais as recompensas que os seus subordinados esperam obter (e também quais as recompensas que *eles próprios* esperam quando agem perante esses subordinados), qual o nível de desempenho que os subordinados consideram aceitável para lutarem pelas metas sem que este seja demasiado elevado e leve ao desinteresse, e quais as recompensas que podem disponibilizar e a sua adequabilidade às expectativas desses subordinados (cfr. STONER e FREEMAN, o. c., p. 328).

1.3.2.2 - Teoria da equidade (Adams)

Esta teoria baseia-se no postulado de que cada indivíduo tende a comparar as recompensas obtidas por para atingir os seus objectivos com as recompensas que os seus colegas obtêm em condições semelhantes.

Neste caso, a equidade identifica-se com a relação que existe entre o desempenho para atingir determinado objectivo e a recompensa de recebe ao atingi-lo, ou seja, “ existe equidade quando os empregados percebem que a relação entre *inputs* (esforços) e resultados (recompensas) é equivalente para todos eles” (ALVES, 1992, p. 15).

Quando um trabalhador considera que existe uma relação assimétrica entre as recompensas que usufrui e as que os seus colegas alcançam (a qual pode ser denominada como situação de iniquidade), pode reagir tentando esforçar-se mais para reduzir essa assimetria, ou, em sentido contrário, abandonar a prossecução da obtenção dos objectivos que possuía.

Esta teoria tem implicações para os administradores quando chama a atenção para o facto de que as recompensas devem ser vistas como justas para os seus

subordinados, a fim de estes considerarem positivos os esforços que desenvolvem no seio das organizações (cfr. STONER e FREEMAN, o. c., pp. 330-331).

1.3.2.3 - Teoria do estabelecimento de objectivos (Edwin Locke)

Esta abordagem afirma a necessidade de os trabalhadores participarem no processo de estabelecimento de objectivos, uma vez que estes só podem adoptar determinados objectivos se os compreenderem e aceitarem.

Esta necessidade de tomar para si as metas da organização implica ainda que os adoptantes considerem que possuem os requisitos pessoais e as ferramentas (postas ao seu dispor pela organização) adequadas para o cumprimento desses objectivos (cfr. STONER e FREEMAN, o. c., p. 331).

As teorias do processo, por se debruçarem sobre os processos mentais que ocorrem a nível individual nas organizações, dão um contributo importantíssimo para a compreensão e eventualmente para a previsão dos efeitos que determinadas medidas tomadas pelos gestores podem ter junto dos seus subordinados.

Assim o parece defender GAZIEL (o. c., p. 43), quando refere que *“o comportamento do superior directo, o seu modo de exercício de autoridade, a flexibilidade, [...] a abertura, [...] a consideração que ele manifesta, o exemplo que ele dá e o distanciamento que mantém face ao grupo de docentes é o factor que determina a satisfação dos docentes no que respeita às suas relações com os seus superiores e o teor do trabalho”*.

Isso implica que o conhecimento dos integrantes dos grupos de trabalho seja importante, mas, como é óbvio, trata-se de um processo moroso de recolha de informação e sujeito a imprecisões, uma vez que nem todos demonstram abertamente, nas variadas situações relacionais, os seus verdadeiros interesses e expectativas.

1.3.3 - Teoria do Reforço (Skinner)

Esta teoria tenta descrever de que forma as consequências de comportamentos passados contribuem para o desempenho futuro dos elementos das organizações.

Afirma-se que por norma um comportamento que teve consequências positivas para um trabalhador tenderá a ser repetido por este, enquanto que um comportamento que não obteve essas consequências levará a uma não repetição no futuro.

A modificação do comportamento usa esta teoria para tentar obter dos trabalhadores determinadas prestações. Esta modificação pode processar-se de quatro modos:

- a) o reforço positivo, no qual os comportamentos desejados são reforçados através da implementação de recompensas;
- b) a aprendizagem da abstenção, na qual os trabalhadores alteram os seus comportamentos para evitar recompensas de teor negativo;
- c) a extinção, que consiste na ausência de reforço (positivo ou negativo) por parte dos administradores;
- d) e, por último, a punição, quando se aplicam consequências negativas aos actos praticados (cfr. STONER e FREEMAN, o. c., p. 332).

Esta teoria tem algumas semelhanças com as primeiras teorias que abordámos (pág. 18), uma vez que parece dar a entender que basta reforçar positivamente ou negativamente determinados comportamentos para poderem ser obtidos os resultados desejados em termos organizacionais.

Parece ser, no entanto, mais complexa, uma vez que admite a existência de múltiplas condicionantes do comportamento (em vez de uma) e ainda, porque tem em conta a forma como o ambiente pode condicionar o comportamento.

De igual modo, as formulações desta teoria podem ser aproveitadas quando é necessário promover a aprendizagem de novas técnicas ou, por exemplo, no ensino assistido por computador.

1.4 - A teoria de Herzberg

As décadas de 50 e 60 foram particularmente férteis, nos Estados Unidos, em estudos sobre questões relacionadas com a conformidade entre os interesses das empresas e os objectivos dos trabalhadores, as quais conduziram a uma análise profunda do problema das motivações dos recursos humanos.

Desta forma, surgiram várias teorias sobre a motivação e satisfação no trabalho, das quais demos particular relevo, neste nosso trabalho, à de Herzberg.

Esta escolha prendeu-se com o facto de este autor defender que todo o comportamento humano tem uma causa e um objectivo, ou seja, que na génese do comportamento está uma motivação e que o nível de implicação nas tarefas organizacionais depende do grau de motivação para as tarefas que o actor organizacional possui.

A clareza do seu modelo exerceu sobre nós um fascínio particular, tendo ficado a curiosidade em saber até que ponto o desempenho dos Delegados Escolares poderia ser analisado sobre esta óptica.

Como é óbvio, qualquer das teorias atrás referidas poderia, em maior ou menor grau, ter servido como enfoque do nosso trabalho. Mas, talvez por ser esta uma das abordagens que maior relevo obtinha quanto esta temática foi abordada durante a nossa escolaridade obrigatória, acabámos por nos decidir por a tomar como nosso ponto de referência.

Herzberg, partiu de uma experiência que ficou conhecida como “experiência de Pittsburg” para formular a sua teoria.

Esta investigação foi efectuada num grupo de cerca de 200 engenheiros e contabilistas, a quem se solicitou que evocassem uma altura da sua vida profissional em que tivessem ficado excepcionalmente satisfeitos ou insatisfeitos.

Obtidas as respostas, foram identificados duas espécies de factores: os de primeiro nível correspondiam aos elementos objectivos da situação evocada que foram fonte de satisfação ou insatisfação; os de segundo nível foram os que as pessoas responderam quando questionadas sobre o significados desses acontecimentos que relatavam.

Os resultados obtidos podem ser percepcionados no gráfico seguinte. A largura das barras corresponde à frequência das percentagens com que foram referidos os factores, quer tenham sido identificados como provocando satisfação ou insatisfação.

Gráfico 1 - Frequência das respostas (em percentagem) na Experiência de Pittsburg, efectuada por Herzberg. As percentagens com valores **Erro! A origem da referência não foi encontrada.** negativos indicam as respostas que revelaram factores de insatisfação (fonte: MICHEL , o. c., p. 265 – adaptado).

Assim, tomando por exemplo o primeiro factor referenciado, 11% dos inquiridos identificaram a realização como um factor que lhes provocou insatisfação, enquanto que 43% afirmaram que este factor foi fonte de satisfação.

Evidencia-se a existência de determinados factores que estão mais frequentemente presentes quando se trata de referir satisfação no trabalho, enquanto que outros são referidos com maior frequência quando se manifesta a insatisfação. Assim, na perspectiva de Herzberg, os factores de satisfação estão mais aptos a aumentar a satisfação no trabalho do que a reduzi-la quando não existentes. No que diz respeito aos factores de insatisfação, estes teriam pouca probabilidade de contribuir para aumentar a satisfação, enquanto que contribuiriam certamente para a criação de estados de insatisfação quando presentes.

Seria assim possível distinguir entre os factores que contribuem para a satisfação (***motivadores ou motores***) e os que contribuem para a insatisfação (***de higiene***).

Sintetizando, quando elementos como as políticas e administração da empresa, a supervisão, o relacionamento com os supervisores e com os subordinados, as condições de trabalho, o salário, o relacionamento com os colegas, a vida social, o estatuto ou a segurança são colocados em causa, a situação pode levar ao descontentamento; quando elementos como a realização, o reconhecimento, o trabalho em si, a responsabilidade a promoção e as possibilidades de desenvolvimento estão satisfeitos, a situação é de contentamento.

Desta forma, pode-se afirmar que o contrário de satisfação no desempenho da actividade profissional não é a insatisfação mas sim a não satisfação. De igual modo, o contrário de insatisfação não é a satisfação mas sim não insatisfação (ALVES, o. c., p. 10).

Analisando mais em pormenor os dois agrupamentos de factores, notamos que os que estão ligados aos factores motores remetem para o trabalho em si mesmo,

enquanto que os outros – os de higiene - se referem às condições periféricas, isto é, ao contexto da situação de trabalho.

Tanto os factores de higiene como os factores motores, na perspectiva de Herzberg, são necessários para satisfazer um conjunto de necessidades dos elementos das organizações. No entanto, os factores motores produzirão um grau de satisfação mais substancial, uma vez que apontam para aspirações mais profundas, e conseqüentemente, levarão a um mais provável aumento de eficácia dos resultados que cada um produz no seio organizacional.

O conceito de satisfação é referido por MICHEL (s/d, p. 285) como a resultante da concretização de determinadas expectativas geradas pela motivação, ou seja, é *“[...] um tipo especial de experiência: aquela que vivemos quando as nossas expectativas se concretizam”*.

Para esta autora, se vista à luz da teoria das necessidades, a satisfação é produto da mitigação de uma necessidade; quando vista à luz da teoria das expectativas, esta surge como produto da confrontação entre os resultados esperados e os obtidos.

Como assevera NIAS (1981, p. 245), *“ [...] a hipótese de Herzberg sustenta-se”*. Assim, circunstâncias como condições de trabalho, salário ou estrutura da carreira são factores de insatisfação, uma vez que o seu incremento ou melhoria não aumentam necessariamente a satisfação na actividade docente. Já o tipo de administração, a participação nas finalidades e objectivos e a comunicação, ao serem melhorados, facilitam o ensino e elevam o nível de satisfação na profissão independentemente dos factores extrínsecos a essa actividade.

Adoptámos alguns destes factores para tentar perceber de que forma o desempenho dos Delegados Escolares estimulava a satisfação ou a insatisfação dos nossos questionados.

Não será porventura difícil para o leitor, ao analisar o nosso questionário (em anexo, na pág. 165), reconhecer nas questões que colocámos alguns destes factores.

As questões 25 e 30 referem-se ao tipo de relacionamento com os superiores e subordinados; as questões 16 e 34 com as condições de trabalho; as números 22 e 36 com o estatuto; as números 26 e 37 com a política e administração seguidas e, por último, as 9 e 35 têm a ver com o tipo de supervisão exercido. Todas estas tentam aquilatar a existência de factores que provoquem insatisfação.

Já as questões 14 e 15 se aplicam às possibilidades de desenvolvimento; as números 23 e 38 ao tipo de responsabilidade que se percebe; 13 e 29 ao reconhecimento obtido; 12 e 17 ao tipo de realização proporcionado e as números 24 e 27 ao conteúdo do trabalho. Procura-se desta forma tentar captar a existência de eventuais factores propiciadores de satisfação.

Esta experiência, e as teorias a ela associadas, vieram lançar nova luz sobre o desenvolvimento das relações interpessoais nas empresas, o que levou os gestores a alterar as suas atitudes face aos recursos humanos, nomeadamente nos seguintes aspectos:

- Desenvolvimento dos recursos humanos – Herzberg, ao defender que a primeira tarefa dos gestores consiste em actuar ao nível da modificação das atitudes, vem contribuir para aumentar a criatividade e as formas de comunicação;

- Enriquecimento de funções – através da constatação que ao evitar o desempenho de tarefas repetitivas e estimulando a repartição de responsabilidades se consegue aumentar a eficiência e incrementar o nível de satisfação dos trabalhadores, abandonam-se formas antiquadas de pensar as estruturas organizacionais, como por exemplo as baseadas na organização científica do trabalho, onde o ritmo do desempenho é fundamental.
- Implementação de acções terapêuticas – numa tentativa de evitar o aparecimento de focos de insatisfação devido à evolução tecnológica, a qual estimula uma cada vez maior divisão e especialização do trabalho, as organizações passam a adoptar métodos de formação contínua, por forma a auxiliar os seus elementos a corresponder ao desempenho que deles se espera.

Esta teoria recebeu algumas críticas, especialmente no que diz respeito à aceitação explícita de que os trabalhadores refeririam de uma forma exacta aquilo que lhes provocou satisfação ou insatisfação, sem ter em linha de conta que provavelmente haverá a tentação de atribuir aos seus atributos pessoais os factores positivos e remeter para causas externas as fontes da sua insatisfação.

Outra crítica reside em Herzberg não ter levado em conta as diferenças individuais, limitando-se a quantificar os factores sem analisar quantos ou quais destes constituíam vectores de satisfação para alguns inquiridos e de insatisfação para outros.

Ainda outra fonte de críticas, consiste no facto de Herzberg ter estudado a satisfação e não a motivação, e apesar de ter presumido existir uma relação entre satisfação e

produtividade no desempenho das tarefas dentro da organização, esta não foi por si explorada (cfr. STONER e FREEMAN, o. c., p. 327).

NIAS (o. c., p. 245) defende ainda que, no caso dos professores, a estrutura da carreira, o salário e as condições de trabalho são “aspectos de descontentamento”, uma vez que qualquer melhoria destes não resulta necessariamente em satisfação profissional.

Já outros factores, como uma administração deficiente, um mau relacionamento com os colegas, a falta de participação nos objectivos a alcançar e a má comunicação deveriam ser vistos como factores de satisfação negativa, uma vez que uma melhoria destes parâmetros contribuiria para um aumento de satisfação profissional, independentemente dos factores motores que subsistissem.

No entanto, pese embora a crítica recebida, a teoria de Herzberg contribuiu para relevar a importância da compreensão dos efeitos que as características e os ambientes dos postos de trabalho têm para a satisfação e o empenhamento individual dos trabalhadores.

Síntese conclusiva

Traçámos, de forma necessariamente breve, uma abordagem da temática da motivação organizacional, referindo algumas das propostas que vários autores foram apresentando ao longo do tempo, no intuito de melhor a compreender.

Pudemos reflectir sobre as várias zonas de incidência dos seus pressupostos, desde as primeiras formulações de Taylor, Mayo e McGregor, passando pelas teorias de conteúdo, com Maslow, Alderfer, Herzberg, Atkinson e McLelland.

Vimos de seguida como outras visões desta problemática podem ser assimiladas, à luz das teorias do processo, com Nadler e Lawler, Adams e Locke, e por último, referimos como também Skinner, com a sua teoria do reforço, pode ajudar à sua melhor compreensão.

Referimos mais em pormenor as concepções de Herzberg sobre este tema, sublinhando a sua influência numa parte do questionário que apresentámos como base desta nossa reflexão.

Não ambicionámos fazer um levantamento exaustivo, nem muito menos com a profundidade desejável na abordagem de um tema com a riqueza e a complexidade que este exige. Servirá, quanto muito, assim o esperamos, de estímulo a leituras posteriores por parte do leitor.

Outra parte do nosso questionário destinou-se a questionar de que forma os nossos respondentes percepcionavam a liderança exercida pelos Delegados Escolares.

É esse tema que vamos de seguida abordar.

2. A LIDERANÇA

Introdução

Creemos não surpreender o leitor ao afirmar que a problemática da liderança ocupa um lugar central entre aquelas que se relacionam com as organizações.

Se nos reportarmos à escola, vemos que a liderança está permanentemente presente.

O professor lidera o acto educativo na sua sala, o director lidera um conjunto de membros da sua escola para que a educação aconteça, há alunos que lideram outros alunos na sala de aula e nas brincadeiras do recreio e, até há líderes sem cargos de chefia, mas com esse estatuto outorgado pelos seus iguais.

Perceber este fenómeno de liderança é fundamental para perceber o que se passa na escola.

Não podemos esquecer que a escola é um sistema de acção social onde pessoas dotadas de determinados estatutos (formais e informais) têm relações referenciadas a regras específicas (ALVES-PINTO, 1995, p. 146).

Nesse jogo de relações resultam jogos de poder e liderança, e, por isso, entendemos muito pertinente para a nossa investigação fazer uma reflexão sobre esta temática.

A nossa reflexão começará por tentar caracterizar os conceitos de poder, autoridade e liderança, expondo algumas diferenças entre estes, por forma a melhor situar o leitor na problemática que é patente neste capítulo.

As teorias sobre liderança merecerão um tratamento particular, o qual, pensamos, se justifica pela ênfase que damos neste nosso trabalho a esta forma de actuação organizacional.

Abordaremos ainda as funções da liderança e finalizaremos com uma referência aos tipos de liderança transformacional, transaccional e indiferente, indicando de que forma estes contribuíram para a formulação do nosso questionário.

Encerraremos a reflexão com uma síntese das ideias que nos parecem mais significativas para a nossa investigação, avançadas ao longo da reflexão.

2.1 - Poder, autoridade e liderança

Os conceitos de poder, autoridade e liderança são por vezes usados como sinónimos ou similares, havendo por vezes alguma confusão, por parte daqueles que a estes conceitos se referem, alguma dificuldade em os referir de forma contextualmente precisa.

Iremos tentar clarificá-los, com o propósito de mais facilmente expormos os conteúdos que julgámos pertinentes para esta parte do nosso trabalho.

2.1.1 - O Poder

A noção de poder é usada em vários âmbitos, significando, conforme a especificidade destes, coisas ligeiramente diferentes. Falamos de poder sobre o nosso destino, de poder dos media, de poder pessoal, de poder dos grupos de influência, de delegação de poder ou do poder político, crendo que todos estes conceitos têm no seu significado profundo as mesmas características.

Esta noção parece servir, *“na maioria das vezes, para designar a capacidade, por parte de um determinado actor, de conseguir os resultados visados e, em particular, de realizar acções eficazes”* (CHAZEL, 1995, p. 195).

Este autor afirma que era esta ideia que Bertrand Russel possuía quando defendia que o critério distintivo do poder era a produção de efeitos pretendidos (ibidem), ou seja, quando havia correspondência entre os desejos específicos de alguém e os resultados obtidos que decorrem da sua actuação.

Esta forma de definir o poder focaria três aspectos que fariam parte integrante do seu exercício, os quais seriam:

- a) a estreita associação que existiria entre poder e acção – pela intervenção numa série de acontecimentos (acção) altera-se o seu curso e obtém-se o que se pretende (poder);
- b) o poder ser visto como aptidão para produzir resultados – é o *poder de*, e não apenas o *poder sobre* algo ou alguém, o qual tende a ser mais facilmente percebido;
- c) o poder caracterizar-se-ia pelo seu exercício continuado, e não por actos ocasionais;

MARTIN (s/d, p. 3) considera o que “o *poder pode referir-se a qualquer tipo de influência exercida por objectos, indivíduos ou grupos, mutuamente*”, não deixando, no entanto, de referir ser esta uma definição bastante ampla e, logo, incompleta. Considera que a definição mais influente, em termos sociológicos, continua a ser de Max Weber: poder é a probabilidade que um actor tem, dentro de uma relação social, de realizar a sua própria vontade apesar da resistência, e a despeito da base em que se fundamenta essa probabilidade (ibidem).

Quando nos focamos numa realidade que nos é próxima – a escola – verificamos que também aqui esta problemática é de especial importância. Assim o refere TEIXEIRA (1995, p. 60): “*A problemática do poder está [...] também, permanentemente, presente nos debates que se realizam entre professores, designadamente daqueles que se desenvolvem à volta da questão crucial da direcção e gestão das escolas*”.

Para esta autora (ibidem, pp. 60-62), as várias definições de poder que nos são propostas podem agrupar-se em quatro áreas:

- a) Enquanto propriedade do actor – uma vez que o poder resultaria da capacidade de concretizar os seus objectivos;
- b) Enquanto produção de efeitos – uma vez que o poder poderia ser medido pela quantidade de obtenção de efeitos pretendidos, tendo em vista a resistência que se poderia encontrar nessa prossecução;
- c) Enquanto relação – uma vez que este se exerceria através de relações que se estabeleceriam entre actores, possuindo mais poder aquele que fizesse vingar com maior sucesso os seus propósitos;
- d) Enquanto capacidade de impor – uma vez que o poder resultaria da capacidade de obter desempenhos através de imposições, quer estas fossem livremente aceites ou impostas através da ameaça de sanções negativas.

TEIXEIRA considera, em suma, que o poder é “*essencialmente capacidade de produzir ou modificar os resultados organizacionais; capacidade de fazer acontecer não apenas resultados mas, também, processos*”(ibid, p. 62).

Pensamos ser esta uma definição feliz, no sentido em que, para além de referir o poder enquanto competência para a obtenção de determinados fins, não deixa de alertar que este também pode ser empregue no estímulo ao desenvolvimento de processos organizacionais, retirando um pendor nocivo que por vezes aparece associado, pelo cidadão comum, ao seu exercício.

Por considerarmos que os conceitos de poder e autoridade são por vezes empregues com sentido distinto daquele que lhes é próprio, considerámos oportuno abordar também, de forma concisa, o que entendemos por autoridade.

2.1.2 - A Autoridade

Autoridade e poder, como já referimos, não são sinónimos. São, no entanto, muitas vezes utilizados como se o fossem, provavelmente porque, como afirma MAISONNEUVE (s/d, p. 80) *“concernem ao mesmo tempo a uma acção, uma operação do líder, e a uma relação daquele com o grupo que dirige”*.

Estes factores comuns não nos indicam, portanto, quais os pontos de dissemelhança entre os dois termos.

Para tal, há que recorrer a outros autores, os quais permitem melhor entender essas diferenças. Assim, CHIAVENATO (1983, p. 190) refere que *“autoridade, para os clássicos, é conceituada como um poder formal, ou seja, uma propriedade de uma pessoa ou de uma instituição, significando principalmente o direito de dar ordens”*.

KATZ e KAHN (1987, p. 225) afirmam: *“por autoridade queremos simplesmente dizer o poder legítimo, o poder de que se acha investida uma pessoa ou posição e que é reconhecido e aceite como apropriado, não só pelo detentor do poder como pelos demais membros do sistema”*.

CHIAVENATO (o. c., p. 190) também refere esta característica: *“a autoridade investe o administrador do direito reconhecido de dirigir subordinados, para que desempenhem actividades dirigidas para a obtenção dos objectivos da empresa”*.

Aparece aqui numa primeira característica distintiva da autoridade: a necessidade de reconhecimento e aceitação dessa mesma autoridade por parte daqueles que dela são alvo.

TEIXEIRA (o. c., p. 65) cita Mintzberg, referindo que a autoridade é um subconjunto do poder e que esta corresponde ao poder ligado ao posto hierárquico.

Revela-se-nos uma segunda característica: a autoridade advém do lugar que se ocupa na hierarquia.

Segundo esta autora “*só consegue usar a autoridade com eficácia quem tiver o poder de concitar as vontades para a execução das acções*” (ibidem). Será esta uma terceira característica: a autoridade só pode ser exercida se existir o poder de obrigar à execução das tarefas.

Continuando a citar a obra de TEIXEIRA (ibidem, p. 66), verificamos que, segundo esta, as funções da autoridade são as seguintes, a partir dos enunciados de Simon:

- a) responsabilizar os indivíduos para com aqueles que exercem a autoridade;
- b) garantir uma tomada de decisões baseada na competência;
- c) permitir a coordenação das actividades.

Também BERNOUX (s/d, p. 162) considera que a autoridade se baseia na confiança que se tem em alguém, independentemente da posição hierárquica que ocupa na organização, e de quem se aceita uma ordem ou um conselho. Deter autoridade significa que a sua competência e / ou capacidade de sedução consegue fazer gerar uma acção conforme os seus desejos, sem constrangimento e com confiança.

2.1.3 - A Liderança

O terceiro conceito que agora nos propomos explorar ocupa uma das posições centrais do nosso trabalho, correspondendo a uma parte significativa das questões que colocámos no nosso questionário.

Como referimos anteriormente, pretendemos tentar caracterizar de que forma os docentes percebem a liderança exercida pelos Delegados Escolares. Para tal

torna-se necessário reflectir sobre o que entendemos por liderança, quais as suas características e de que forma esta é caracterizada por várias teorias.

Os estudos relacionados com a liderança ocupam um lugar central, nos últimos cinquenta anos, entre aqueles que se debruçam sobre temas administrativos (CHIAVENATO, o. c., p. 126).

Torna-se portanto natural que exista um grande conjunto de autores que formulam tentativas de caracterização da sua essência. Vamos referir alguns destes.

GUILARDI e SPALLAROSSA (1991, p. 103) defendem que *“a liderança poderia ser definida como a capacidade que influencia o comportamento de pessoas e grupos para atingir determinados objectivos”*.

Também STONER e FREEMAN (o. c., p. 254) - que preferem usar o termo *influência* - se referem à capacidade de alteração de condutas quando afirma que esta *“é definida [...] como as acções ou exemplos que, directa ou indirectamente, provocam uma mudança no comportamento de outra pessoa ou outro grupo”*.

Já HALL (1984, p.113) sublinha a especificidade que a liderança possui de se afirmar enquanto forma especial de poder que deriva das qualidades pessoais de quem a exerce: *“A liderança é uma forma especial de poder [...] que envolve, nas palavras de Etzioni (1965) ‘a capacidade, baseada nas qualidades pessoais do líder, de despertar anuência voluntária dos seguidores numa ampla faixa de assuntos. A liderança distingue-se do conceito de poder na medida em que implica influência, isto é, mudança de preferências [...]’*. Para este autor, a liderança distingue-se da mera posse do poder através da aptidão de persuasão dos indivíduos e do carácter inovador das ideias e da tomada de decisões (ibid., p. 115).

2.1.3.1 - Teorias da liderança

As teorias da liderança surgem numa tentativa de “melhor explicar a influência do supervisor sobre os subordinados ou grupos de subordinados” (CHIAVENATO, o. c., p. 126).

Segundo este, podem ser agrupadas em três grandes conjuntos, que passaremos a referir (ibidem, pp. 126-133):

a) Teorias de traços de personalidade;

Constituem as teorias mais antigas acerca da liderança e, partem do pressuposto que o líder possui um conjunto de características específicas na sua personalidade que o fazem sobressair em relação ao grupo. Essas características permitem ao líder influenciar com sucesso o comportamento de outros e podem incluir aspectos físicos, intelectuais, sociais ou de hábitos de trabalho.

São apontadas, no entanto, algumas falhas na sua concepção, das quais destacamos o facto de não indicarem qual a importância relativa de cada uma dessas características, não terem em conta a diferente reacção de cada um dos subordinados a um mesmo líder, não indicarem quais as características que são mais válidas perante determinados objectivos e de não explicarem porque é que um líder só o é em determinados contextos sociais e deixa de o ser em outros.

b) Teorias de estilos de liderança

Estas teorias pretendem explicar o exercício da liderança através dos comportamentos que são desempenhados pelos líderes.

Ao contrário das teorias anteriores, os líderes são-no pelo que fazem, não pelo que são.

A principal teoria que defende os estilos de liderança, sem focar as características da personalidade do líder, foi proposta por White e Lippit, que defenderam que existiriam três tipos de liderança: autocrática ou autoritária, democrática e liberal.

A liderança autocrática consistiria na fixação, apenas por parte do líder, das tarefas do grupo. Seria este o único a determinar quais os métodos e quais as estratégias para o desempenho das tarefas, quais os membros do grupo que as desempenhariam e elogiaria ou puniria individualmente esses membros.

A liderança democrática assentaria os seus propósitos no debate dos objectivos a alcançar, pelos elementos do grupo, não deixando o líder de supervisionar esse debate. As estratégias e os métodos a seguir seriam decididos pelo grupo, ficando o líder com o papel de conselheiro técnico ou de clarificador das opções em jogo. A divisão de tarefas seria feita pelo grupo, assim como a escolha dos parceiros de trabalho. As críticas e os elogios seriam formulados pelo líder apenas em face dos factos e não das pessoas.

No tipo de liderança liberal, o líder teria um papel mínimo nas decisões acerca dos objectivos do grupo, sendo estas tomadas pelos seus elementos. O líder actuaria apenas como fornecedor de informações e materiais, quando solicitado. Este não exerceria qualquer poder na divisão das tarefas e na composição dos grupos de trabalho. No que diz respeito à avaliação ou regulação do trabalho, o líder limita-se a fazer comentários quando solicitado.

Desta teoria destacamos o facto de o exercício da liderança poder utilizar alternadamente estes três tipos, conforme os objectivos que persegue, os elementos com quem trabalha e a situação que lhe é patente.

c) Teorias situacionais

Este tipo de teorias considera que diferentes tipos de problemas requerem o exercício de diferentes tipo de liderança. Deste modo, o que se pretende não é adequar as situações aos estilos de liderança que se exercem, é antes tentar alterar o modelo de liderança face às situações que se apresentam.

Isto pressupõe que o líder tenha uma capacidade de adaptação tal que lhe permita ajustar-se ao grupo com o qual interage e às condicionantes da situação com que se depara.

Falamos deste modo em teorias situacionais, porque a situação adquire um papel de relevo, juntamente com o líder e com o grupo.

A liderança seria assim vista como um comportamento dinâmico, no qual o líder considera, em cada momento, qual o grau de autoridade que deve exercer, qual a amplitude da liberdade que pode conceder aos seus subordinados e quais as condicionantes que as situações impõem.

Para GUILARDI e SPALLAROSSA (o. c., p. 110), a liderança poderia ser qualificada, em qualquer momento, se estudássemos as seguintes características:

- O comportamento do líder, no que diz respeito à sua sensibilidade perante os valores e as atitudes do grupo, o reconhecimento das suas necessidades, a

capacidade de escuta e de valorização do contributo individual dos seus membros;

- A capacidade de comunicação, visando a certificação que cada elemento compreende os objectivos e as tarefas que lhe competem, assim como o estímulo ao diálogo e à troca de informação;
- A capacidade organizativa, estimulando o grupo a definir os objectivos e o seu âmbito temporal, decompondo os problemas em unidades mais simples, dividindo responsabilidades e individualizando estratégias;
- A capacidade de auto-avaliação, no que diz respeito ao entendimento que faz das suas próprias motivações, no que se refere às decisões que toma, e a capacidade de perceber qual o seu impacto nos elementos do grupo.

2.1.3.2 - Funções e processos de liderança

Para GUILARDI e SPALLAROSSA (ibidem, p. 103), a liderança tem três funções primordiais:

- a) a direcção e coordenação de actividades de um grupo em função dos objectivos;
- b) a motivação dos elementos do grupo, no sentido de acolherem como seus esses objectivos, e
- c) a focalização dos objectivos do grupo, quer interior quer exteriormente.

Estas funções são, na perspectiva de HALL (o. c., p 114), o qual cita Selznick, as seguintes:

- a) definição da missão e papel organizacionais;
- b) decisão sobre os meios a utilizar para atingir os objectivos;

- c) defesa da integridade da organização, e
- d) resolução de conflitos internos.

Aparecem aqui alguns factores comuns, dos quais nos permitimos salientar as tarefas de definição dos objectivos, coordenação dos elementos do grupo e de união em torno do bem-estar do grupo.

Os processos de liderança são referidos por JESUÍNO (1987, p.12) como podendo ser agrupados nos seguintes elementos fundamentais:

- a) o exercício intencional de poder e influência;
- b) a natureza colectiva do destinatário;
- c) a preocupação em alcançar objectivos comuns, e
- d) uma forma de legitimação predominantemente psicológica (ibidem).

2.2 - Liderança transformacional, transaccional e indiferente

Uma das obras que nos inspirou fortemente para a elaboração deste trabalho foi “El Liderazgo Transformacional En Los Centros Docentes”, da autoria de Roberto Pacheco, Aurelio Sánchez e Elena Escribano.

Nesta obra, influenciada também ela nas teorias de Bernard Bass, há uma tentativa de percepção da forma como a liderança exercida pelos directores de escola se reflecte no seu funcionamento e contribui para alcançar as metas que estas organizações se propõem alcançar.

Este ponto é fundamentalmente inspirado pela leitura deste livro.

2.2.1 - Liderança transformacional

Os factores que podem caracterizar este tipo de liderança, na perspectiva de Bass, serão:

- a) carisma – a capacidade de estimular o trabalho dos elementos do grupo e de lhes inculcar auto-estima e confiança. Deu origem à questão 11 do nosso questionário;
- b) consideração individual – prestação de apoio e aconselhamento a cada elemento do grupo. Deu origem à questão 28;
- c) estímulo intelectual – traz novas perspectivas a problemas que existem e promove a racionalidade na sua abordagem. Deu origem à questão 18;
- d) inspiração – incremento do optimismo e entusiasmo no desempenho individual de tarefas. Deu origem à questão 32;
- e) tolerância psicológica – uso do sentido de humor para debelar conflitos, identificar equívocos e clarificar dúvidas. Deu origem à questão 10;
- f) liderança em níveis superiores – defesa dos subordinados perante os escalões superiores da hierarquia. Deu origem à questão 19.

2.2.2 - Liderança transaccional

O tipo de liderança transaccional poderá ser também caracterizado por dois factores:

- a) direcção por contingência – através da negociação e da atribuição de recompensas que premeiam o esforço individual desenvolvido Deu origem às questões 20 e 39;
- b) direcção por excepção – intervenção apenas quando os objectivos não estão a ser alcançados. Deu origem às questões 31 e 40.

2.2.3 - Liderança indiferente

Apesar de Bass defender a expressão 'não liderança' quando aborda este tipo de desempenho por parte do líder, optámos por denominá-la 'liderança indiferente', uma vez a primeira expressão poderia dar a noção errónea que se trata de uma negação do exercício da liderança, quando na realidade esta qualifica uma forma particular desse exercício.

Desta forma, a liderança indiferente pode caracterizar-se da seguinte forma:

- a) liderança indiferente – ausência de tomada de decisões por parte do líder, acompanhada por comportamentos de ausência quando a sua intervenção é requerida e opção continuada pelo não comprometimento e pela indecisão. Deu origem às questões 21, 33 e 41.

Como tínhamos afirmado anteriormente, o nosso questionário baseava-se na tentativa de caracterização do tipo de liderança exercido pelos Delegados Escolares, tentando, ao mesmo tempo, recolher informação sobre o grau de satisfação que os professores declaravam obter desta.

Se para a satisfação utilizámos as propostas de Herzberg como elemento orientador, considerámos pertinente descrever o tipo de liderança através das formulações de Bass.

As questões que elaborámos podem ser consultadas na cópia do questionário que distribuímos, e que se encontra em anexo (p. 165).

Síntese conclusiva

A liderança ocupa um lugar de destaque entre os estudos sobre o funcionamento das organizações. Constitui, no nosso caso particular, uma das problemáticas que serve de base à formulação deste trabalho.

Começámos por assinalar que o conceito de poder é empregue frequentemente em contexto social e designa, de uma forma genérica, a capacidade para alcançar determinados objectivos e estimular determinados processos.

Referimos a autoridade enquanto poder legitimamente reconhecido, pelos actores organizacionais, de ser exercido por alguém no sentido de alcançar as metas da organização.

Referimos a liderança, considerando-a como uma capacidade de conduzir à obtenção de determinados objectivos, através do uso de capacidades de persuasão eficientes.

Abordámos uma tipologia de teorias de liderança, as quais colocam a ênfase nos traços de personalidade, nos estilos de liderança ou em factores situacionais.

Apresentámos uma proposta de caracterização dos parâmetros que podem descrever a liderança e afluímos as suas funções.

Uma das teorias que tenta descrever a forma como a liderança pode ser exercida mereceu destaque – a teoria de Bass – por ter servido de base à elaboração de parte do nosso questionário, identificando quais os itens que contribuíram para a formulação de algumas das questões.

Torna-se portanto necessário reflectir sobre outra problemática – a das representações sociais – tentando ilustrar de que forma elas condicionam a nossa

visão da realidade e qual o seu contributo para o nosso posicionamento perante os fenómenos com que nos deparamos constantemente.

É esse o objectivo da temática que se segue.

3. AS REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES

Introdução

As representações que possuímos acerca do mundo que nos rodeia são, provavelmente, um dos factores que podem explicar o modo como nos posicionamos perante determinados acontecimentos e sobre eles agimos. O nosso estudo desenvolveu-se na convicção que as representações que os professores do 1º Ciclo têm dos Delegados Escolares poderá estar relacionada com a forma como estes percebem a liderança por eles exercida. Convém, portanto, tentar aclarar o conceito de representação social, por forma a tornar mais evidente a existência ou não desta relação.

A pertinência desta nossa opção também está relacionada com o facto de raras vezes termos encontrado, nas leituras que tentámos fazer para a elaboração deste trabalho, menção a uma tentativa de compreensão dos fenómenos relacionais que se desenrolam em ambiente escolar à luz das representações que os indivíduos têm deste. Esta singularidade encontra eco em SANTIAGO (1993, p. 114), quando refere ser “[...] pouco frequente que a escola seja compreendida enquanto objecto das representações dos indivíduos e grupos nela interessados em referência à intersecção de fenómenos [...] que orientam o seu processo de formação” e também em GILLY (1989, p. 363), que afirma *existirem “ainda poucas investigações no domínio educativo onde as representações sociais ocupam, enquanto tais, um lugar central”*.

Como veremos seguidamente, não se trata de um conceito de fácil delimitação no que diz respeito ao seu significado, como refere DOISE (1986, p. 81), ao sublinhar a dificuldade em encontrar uma definição comum a todos os autores que usam o conceito de representação social.

Começaremos por apresentar algumas contribuições de vários autores para esta temática, tentando tornar mais claro aos olhos do leitor o que estes entendem ser as representações sociais. Apontaremos de seguida algumas características das representações, faremos uma tentativa de mostrar algumas das categorias que estas detêm e sublinharemos os conteúdos que elas integram.

Abordaremos ainda as suas funções e por último tentaremos sublinhar alguns dos factores que nos parecem pertinentes para aquilatar a importância do estudo das representações para a compreensão dos comportamentos individuais, das actividades de comunicação e do contributo para a diferenciação social.

3.1 - O conceito de representação social

As organizações escolares constituem um meio privilegiado de interacção social, a qual ocorre de forma singularmente forte – inerente ao cariz particularmente relacional do acto educativo - entre alunos, professores e pessoal não docente, e de modo eventualmente menos intenso entre estes actores e a restante comunidade educativa. Nestas interacções, as representações sociais são frequentemente chamadas a fornecer ao indivíduo em relação formas de “*fixar a sua posição em relação a acontecimentos, situações, objectos e comunicações que lhe dizem respeito*” (JODELET, 1990, p. 360).

O conceito de representação social foi proposto por Moscovici, ao tentar responder à questão de como o saber seria representado na sociedade e “*partilhado pelos seus membros sob a forma de «teorias» do senso comum, em relação com os diferentes aspectos da vida e da sociedade*” (HEWSTONE, 1989, p. 253). Esta tentativa poderá ser entendida em duas vertentes: uma, mais restrita, tenta compreender os mecanismos que estão na génese da “*difusão e apropriação do conhecimento científico, das suas teorias e conceitos pelo homem comum*” (VALA, 1993, p. 353); outra, mais ampla, consiste na tentativa de análise de como os indivíduos, quando em relação, entendem os objectos sociais, por forma a viabilizar a comunicação e a estruturação dos comportamentos (ibidem).

DOISE sublinha o facto de as representações sociais constituírem princípios geradores de tomadas de decisão, que ocorrem durante a comunicação, e que se referem a “*qualquer objecto de conhecimento que revista uma importância nas relações que ligam os agentes sociais*” (o. c., p. 89).

Numa análise muito breve destas concepções, parece-nos evidente a ênfase posta na relação que as representações estabelecem entre o indivíduo que tenta perceber o mundo que o rodeia e os referenciais que estas lhe fornecem, por forma a interagir com os outros actores sociais.

Parece-nos também curial relevar o papel da comunicação na formulação das representações, sendo esta o seu factor de exteriorização e de regulação das relações que se processam entre os actores sociais.

JODELET (o. c., pp. 365-366) refere diversas orientações que têm sido seguidas por autores que desenvolveram os seus estudos abordando as representações sociais, e que contribuíram para a passagem de um conceito a uma teoria da construção psicológica e social destas representações. Essas orientações podem, no nosso entender, ser descritas da seguinte forma:

- As representações seriam fenómenos puramente cognitivos, construídos pelos sujeitos, os quais sofrem influência das interações sociais, das ideias, valores e modelos que assimilaram provindos dos grupos a que pertencem e das ideologias que a sociedade lhes transmite;
- As representações seriam produto dos sentidos que o sujeito atribui às experiências que tem no mundo social. Serviriam para ultrapassar algumas contradições que podem surgir da tentativa de harmonizar as imposições provindas dos constrangimentos sociais com os desejos e necessidades individuais;
- As representações resultariam do grupo social a que o sujeito pertence, da situação de comunicação em que se encontra e das finalidades do seu discurso;

- As representações seriam fruto das normas institucionais do lugar que o sujeito ocupa na sociedade e das ideologias que derivam dessa posição;
- As representações seriam fruto das relações que se estabelecem no grupo a que se pertence, entre o seu e outros grupos e entre os vários membros do grupo, por forma a regular, antecipar e justificar as trocas que se estabelecem entre estes;
- As representações seriam fruto dos padrões de pensamento socialmente vigentes, as quais reflectem as ideologias dominantes, visão esta de pendor mais sociológico.

Parece-nos evidente, pela análise das abordagens acima referidas, uma sobreposição de diferentes ângulos de estudo sobre factores que se podem considerar estar na origem da formulação das representações sociais, não deixando no entanto de nos parecer que alguns se destacam: a influência grupal, os processos cognitivos, a situação de comunicação existente e os constrangimentos sociais.

A estas múltiplas abordagens não é estranho o facto de vários ramos do conhecimento intervirem na tentativa de aclarar este conceito, como refere DOISE (o. c., p. 82), dos quais podemos referir psicólogos, sociólogos, psicanalistas e historiadores. Esta convergência pode resultar no facto de vários autores de disciplinas diferentes se referirem aos mesmos fenómenos, usando os termos específicos das suas áreas, sem se aperceberem que outros, de áreas diferentes, também o fazem; outra consequência destas múltiplas abordagens será o grande número de conceitos que são usados para descrever fenómenos, os quais, por terem origem em ramos de conhecimento diferentes, podem vir a designar o mesmo fenómeno, resultando daí um grande leque de expressões eventualmente de significado idêntico.

3.2 - Características das representações

3.2.1 - A representação é uma imagem construída sobre uma realidade objectiva

Para LAVERGNE (1983, p. 33), as representações – por ele denominadas representações do real – são um dos quatros pólos que intervêm no acto reflexivo e permitem estabelecer um modelo de funcionamento mental que conduz à elaboração de uma psicologia da decisão. Em conjunto com os objectivos, a decisão e a ética, e tendo em conta as relações que se estabelecem entre cada um destes elementos, estas intervêm de forma a fornecer ao indivíduo informação que lhe permite agir perante os estímulos que recebe.

Para este autor, a representação do real “ *compreende um conjunto de imagens que temos da realidade* “, que inclui “ *não só as teorias científicas como as informações brutas ou as noções vagas, mesmo as inconscientes*” (ibidem, p. 32). Sublinha que é necessário distinguir entre realidade e a imagem que dela fazemos, o que implica que a uma mesma realidade podem corresponder imagens diferentes. Assim, os factos que tomamos como base das nossas decisões, surgem-nos através dos mecanismos que temos para os percebermos e são depois assimilados pelos mecanismos de interpretação. Para isso, recorremos, entre outros, às memórias, aos conhecimentos que possuímos e à estrutura mental de que somos portadores.

Isto permite-nos construir modelos que se vão progressivamente aproximando da realidade, sendo este o processo de construção das representações.

Existiriam assim três características que caracterizam as representações do real:

- A evolução contínua do seu conteúdo, imagens e modelos, consequência do contacto com a realidade;
- O recurso ao mundo que nos rodeia por forma a obter informações para a construção das nossas representações da realidade;
- A moldagem que determinados aspectos psicológicos produzem na forma como construímos essas representações.

Não é então de estranhar que as representações tenham em si características contraditórias, uma vez que estas fornecem níveis de adaptação diferentes conforme os diversos planos de realidade com os quais os sujeitos interagem. Torna-se desta forma possível a preservação de determinados equilíbrios perante estímulos que doutra forma poderiam levar a situações de ruptura social por incapacidade de manutenção de coerência nas práticas de convivência com os outros indivíduos.

As representações, quando em ambiente escolar, são o resultado de uma dialéctica constante entre factores ideológicos presentes nos discursos pedagógicos e as realidades materiais que as estruturas escolares detêm.

3.2.2 - Categorias das representações

Para LAVERGNE (ibid., pp. 44-51), as representações podem ser agrupadas em três categorias, que passamos a tentar sintetizar no quadro que a seguir apresentamos (quadro 1):

	Categorias de representações		
	Materiais	Intelectuais	Mentais
O que são	Imagens concretas e definitivas da realidade	Conjunto de noções abstractas, organizadas a fim de descrever um objecto ou situação	Todas as imagens, mais ou menos explícitas, que associamos à realidade
Finalidades	Exprimem informações cuja significação descreve a realidade	Fornecem, de forma coerente e explícita, uma imagem lógica da realidade	Atenuar as insuficiências das representações intelectuais, adicionando elementos que ultrapassam a lógica, a coerência e o rigor
Contributos	Ajudam à síntese e a uma análise mais rigorosa no processo de decisão	Contribuem para a racionalização das decisões	Englobam as representações intelectuais, sendo a base mais profunda da nossa experiência
Limitações	A uma mesma realidade podem corresponder várias representações materiais	O seu uso sem espírito crítico pode levar a tomadas de decisão questionáveis numa sociedade em rápida mutação	São dificilmente controláveis, em virtude da sua natureza não racional
Exemplo	Um texto	Uma teoria científica	Uma acção baseada numa escolha impulsiva

Quadro 1 - Categorias das representações, segundo LAVERGNE (o. c., pp. 44-51 - adaptado)

Estas categorias permitem-nos entender como a tomada de decisões pode ser formulada em diversos níveis, repercutindo-se na definição de objectivos, na formulação das condutas, na antevisão das consequências dessas condutas e na confrontação entre essas consequências e os objectivos que se pretendem alcançar.

3.2.3 - Os conteúdos das representações sociais

HEWSTONE, (o. c., p. 265), citando Moscovici, afirma a existência de três conteúdos das representações sociais: o conjunto de informações que são detidas pelos actores sociais, as atitudes e o campo de representação.

As informações que são detidas sobre o objecto que é propiciador de uma representação, quer estas tenham sido colhidas recentemente ou formadas a partir de memórias difusas, contribuem para a “ *construção de esquemas interpretativos que procuram significar a realidade [...] nos seus vários planos* “ (SANTIAGO, o. c., p. 155).

As atitudes, entendidas aqui como as condutas que são adoptadas perante determinados acontecimentos que ocorrem ligados à formação das representações, são também uma das dimensões destas, resultando de uma predisposição afectiva para agir perante determinado estímulo, a qual tem como fonte um conjunto de vivências anteriores à execução dessas condutas.

Por último, o campo de representação tem no seu esteio um determinado grupo de opiniões e de crenças sobre os objectos que são alvo das representações, que são seleccionados pelos indivíduos de acordo com a sua personalidade, provindos das suas vivências anteriores e hierarquizados tendo em conta a necessidade de orientar num determinado sentido o produto final que estes pretendem formular.

3.2.4 - As funções das representações

Uma das funções que podemos considerar como fazendo parte das representações é a de atribuir um sentido aos objectos e acontecimentos, resultando daí um significado mais coerente e estável do meio circundante. Deste modo, esta função interpretativa alimenta a interacção do indivíduo com as estruturas sociais.

Se entendermos que outra função reside na facilitação das actividades de comunicação, chegaremos facilmente à constatação que quando se argumentam posições não coincidentes sobre determinado objecto, mais não fazemos do que explanar as nossas representações sobre esse objecto, ainda que elas sejam alvo de contestação ou negação por parte do nosso opositor.

Uma terceira função terá a ver com uma característica comportamental das representações, uma vez que estas tendem a impulsionar para a acção, visto proporcionarem o contexto sobre o qual esta determinada acção se efectua e é legitimada.

Um último factor que pode contribuir para o esclarecimento das funções das representações coloca estas na génese daquilo a que chamamos diferenciação social e identidade social. Como já afirmámos anteriormente, a dinâmica das relações intergrupais leva à adopção de representações comuns aos elementos dos grupos de pertença, os quais, pelo facto de partilharem essas representações formam estruturas que se tendem a autonomizar e a ganhar identidade própria.

3.3 - A importância das representações sociais

Sem pretendermos abandonar o carácter necessariamente modesto que queremos cunhar neste nosso trabalho, pensamos não ficar a abordagem desta temática minimamente completa sem referir a importância que o conhecimento da temática das representações sociais pode ter para a compreensão da actividade humana quando se encontra em actividades de comunicação.

As representações formam-se e exteriorizam-se com dois processos por pano de fundo: a ancoragem e a objectivação.

A objectivação transforma as palavras e os conceitos em realidades que o indivíduo manuseia de acordo com a sua sensibilidade; a ancoragem permite a funcionalidade das representações, a sua “*constituição como um sistema de classificação, explicação e avaliação de pessoas e acontecimentos*” (VALA, o. c., p. 384).

As representações apresentam uma dualidade funcional e prática, uma vez que contribuem para a determinação dos comportamentos, estimulam as actividades de troca e possibilitam a diferenciação social.

Síntese conclusiva

A pluralidade de abordagens que é característica das representações sociais traz consigo alguma dificuldade na manipulação dos conceitos que lhes estão subjacentes, fruto da sua riqueza semântica e da complexidade do fenómeno em estudo. No entanto, mostra-se esta pluralidade um factor impulsionador da sua evolução, por força da dificuldade em restringir a análise destas manifestações sociais a alguns ramos do conhecimento, uma vez que estes fenómenos só têm significado quando analisados em função de vários sistemas interpretativos, que se relacionam em menor ou maior grau com o estudo de fenómenos individuais, grupais e ideológicos.

Para o educador, a compreensão da forma como as representações sociais influem na actividade docente é importante, uma vez que se tornam mais visíveis os conjuntos organizados das significações sociais no processo educativo (GILLY, o. c., pp. 383-384). O campo educativo, refere este autor, é uma zona privilegiada de estudo da forma como nascem, evoluem e se transformam as representações sociais no interior dos grupos sociais, não podendo estas ser tidas em conta sem as enquadrar noutros sistemas de representações que as envolvem e das quais dependem.

Abordámos desta forma algumas tentativas de síntese do conceito de representação social, as suas características, categorias e conteúdos. Referimos as suas funções e esperamos ter contribuído para despertar no leitor – caso ainda para isso o não estivesse – algum interesse em aprofundar esta temática, a qual é de especial

pertinência, pensamos, para aqueles que como nós, estão envolvidos em actividades pedagógicas.

A primeira parte do nosso trabalho encontra-se agora concluída.

O estudo que efectuámos é apresentado nas páginas seguintes. Na esperança que o leitor ainda nos acompanhe, passamos a descrever de que forma o concebemos, como o aplicámos e quais os resultados que obtivemos.

**II PARTE - AS REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES DO 1º
CICLO ACERCA DA LIDERANÇA DOS DELEGADOS ESCOLARES -
ESTUDO EMPÍRICO**

Introdução

Perante o que abordámos até agora e numa tentativa de responder à questão que está na origem do nosso trabalho – quais os factores de satisfação dos Professores do 1º Ciclo com o desempenho da liderança dos Delegados Escolares – tentámos que os docentes deste grau de ensino partilhassem connosco as suas representações sobre este tema.

Foi nosso mister construir um questionário, que se encontra em anexo (ver anexo I, p. 165) e que, em face das leituras feitas sobre esta temática, nos pareceu poder trazer-lhe alguma luz.

Como vimos atrás, o nosso estudo baseou-se em duas vertentes: os conceitos de satisfação, que foram baseados em grande parte nos contributos de Herzberg para esta problemática, e nos conceitos de liderança, mormente vistos conforme as propostas de Bass.

No que diz respeito à tentativa de percepcionar os factores de satisfação que os Professores do 1ª Ciclo denotam, tentámos que estes nos indicassem quais os processos de actuação dos Delegados Escolares que lhes causavam satisfação ou insatisfação, sempre no âmbito da actividade docente.

Tentámos, da mesma forma, orientar o questionário para podermos tentar perceber de que forma a liderança – se é que esta é exercida pelos Delegados Escolares – é percepcionada pelos docentes do 1º Ciclo, tentando qualificá-la como transaccional, transformacional ou indiferente.

Apresentaremos o método que seguimos para a recolha de dados e quais os conceitos, dimensões e indicadores que seleccionamos para lhe dar corpo.

Referiremos como delimitámos a população alvo e justificaremos a escolha que efectuámos no que diz respeito a esse método de recolha. Abordaremos ainda a sua estrutura e apontaremos a razão do abandono de algumas questões.

1. Recolha de dados

1.1 - Consideração prévia

Poderá o leitor estranhar o facto de abordarmos a temática dos Delegados Escolares apenas do ponto de vista dos Professores do 1º Ciclo, deixando de parte os Educadores de Infância.

As Delegações Escolares estabelecem relações similares às das Escolas do 1º Ciclo com os Jardins de Infância em muitos campos, mas divergem noutros, por força das disposições da Lei Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro) e do Regime Jurídico do Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho).

Estas diferenças, nomeadamente aquelas que têm a ver com aspectos organizacionais, de que são exemplo as definições dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de ensino, levaram-nos a optar por estudar apenas os docentes do 1º Ciclo, tendo por objectivo conseguir a uniformidade da amostra.

1.2 - Conceitos, dimensões e indicadores

A leitura da primeira parte deste nosso trabalho já deve ter fornecido ao leitor algumas pistas para os desenvolvimentos que a seguir iremos apresentar. Para a elaboração do nosso questionário, houve que estruturar a informação que fomos recolhendo das leituras que fizemos e das indicações que fomos recebendo dos nosso orientadores.

Este processo levou-nos à construção do quadro seguinte, o qual nos serviu de esquema orientador do instrumento de recolha de dados.

Conceitos	Dimensões	Indicadores
Satisfação	Factores de Higiene	<ul style="list-style-type: none"> • Relações com os Delegados Escolares • Valorização das condições materiais de trabalho • Estímulo à dignificação do estatuto profissional • Política de pessoal • Método de controlo na organização
	Factores Motores	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolvimento da carreira • Responsabilidade profissional • Reconhecimento do trabalho • Sentimento de realização • Desempenho profissional
Liderança	Liderança Transformacional	<ul style="list-style-type: none"> • Liderança transformacional
	Liderança Transaccional	<ul style="list-style-type: none"> • Direcção por excepção • Direcção por contingência
	Liderança Indiferente	<ul style="list-style-type: none"> • Liderança indiferente

Quadro 2 - Conceitos, dimensões e indicadores

Perante este quadro, e tendo consciência que seria necessário reflectir antecipadamente sobre a forma como as representações sociais influem na construção das percepções individuais acerca dos conceitos que escolhemos para estudo, foi-nos mais fácil clarificar as fases seguintes do nosso trabalho, que passaram pela delimitação da população a estudar, pela construção do instrumento de recolha de dados, sua distribuição, recolha e tratamento.

1.3 - Delimitação da população alvo

Na impossibilidade de estudarmos a população à qual se dirige o questionário – os docentes do 1º Ciclo – devido à sua dispersão e número, optámos por estudar uma amostra muito mais reduzida, à qual não pretendemos atribuir um carácter de representatividade, mas apenas utilizá-la no âmbito deste nosso projecto.

As suas representações, patentes nas respostas que gentilmente forneceram, apenas podem ser consideradas como aplicáveis aos respondentes que integram essa amostra, e de forma alguma generalizáveis aos docentes do 1º Ciclo na sua globalidade.

1.4 - Instrumento de recolha de dados

Dos vários instrumentos que tínhamos à disposição para efectuar a recolha de dados, o questionário pareceu ser o mais apropriado, uma vez que este é especialmente adequado para o “[...] conhecimento de uma população enquanto tal: as suas condições e modos de vida, os seus comportamentos, os seus valores ou as suas opiniões” (QUIVY e CAMPENHOUDT, 1992, p. 191).

Tivemos presente a especial relevância deste tipo de ferramenta de recolha para a quantificação dos dados e posterior execução dos cruzamentos, não esquecendo, no entanto, os seus aspectos adversos, mormente relacionados com a incapacidade de obter outro tipo de informação que não a especificamente inquirida, a eventual falta de rigor na formulação das questões e a impossibilidade de verificação da conformidade

do universo de referência das perguntas com o universo de referência dos respondentes.

Tomámos especial atenção à terminologia utilizada nas questões, por forma a fazer corresponder os indicadores que adoptámos às realidades que pretendíamos estudar, escolhendo termos que fossem familiares aos inquiridos. Tentámos também evitar a redundância nas questões colocadas e optámos por distribuir as várias questões pertencentes a um indicador agregado pelo questionário, tentando evitar respostas resultantes do cansaço ou desinteresse.

Para tentar evitar que os respondentes criassem tendências de resposta, colocámos algumas questões na negativa, que serviram para quebrar essas formas rotineiras de enunciação das suas percepções.

As questões 1 a 8 referiam-se aos dados pessoais e profissionais dos respondentes, e serviram de base para a construção das variáveis independentes. A codificação aplicada pode ser observada no exemplar do questionário distribuído (anexo 1, p. 165).

As questões 9 a 41 constituíam o corpo do nosso questionário, podendo as respostas variar entre “nunca” e “sempre”, só sendo considerada uma única escolha.

As perguntas 42 e 43 eram de resposta múltipla, prevendo que os respondentes apontassem até três factores em cada uma. No entanto, o baixo número de respostas obtido (na primeira prioridade responderam apenas quase metade dos inquiridos), fez com que abandonássemos a exploração destas., considerando que o número de resultados positivos obtidos nos cruzamentos com as questões anteriores bastaria para alcançar os objectivos a que nos tínhamos proposto.

As questões 44 a 55 referiam-se ao clima de escola e tinham sido sugeridas pelo ISET, constando apenas com o único fito de garantir algum grau de certeza na obtenção de resultados significativos caso as “nossas” questões não alcançassem esse objectivo.

Uma vez que, felizmente, obtivemos esses resultados, também não tomámos estas questões para desenvolvimento posterior.

Numa primeira fase, distribuámos o questionário a cinco colegas, procurando que eles nos indicassem, presencialmente, as dificuldades que sentiam na interpretação das questões.

Recolhidos os seus pareceres, e confrontando-os com os nossos objectivos, elaborámos o questionário definitivo, que foi distribuído a 300 docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico do distrito de Santarém, durante o ano de 1997.

2. Análise dos dados

Tomámos em conta o facto de os vários concelhos que compõem este distrito apresentarem uma distribuição não homogénea de docentes a leccionar neste nível de ensino, por força da diferente dimensão e densidade populacional existente, pelo que a quantidade de questionários distribuída em cada um foi proporcional ao número de docentes que neles exerciam o seu mister.

Os questionários foram confiados a conhecidos nossos, na maior parte colegas de curso, que se encontravam dispersos pelo distrito, tendo havido da nossa parte o cuidado de os ter instruído no sentido de procederem à sua distribuição de uma forma aleatória e reforçando o carácter sigiloso das respostas dadas, aliás destacado no início do questionário.

Para evitar a possibilidade de ao mesmo respondente ser solicitado o preenchimento de mais de um questionário, estes apenas foram distribuídos na área do concelho em que leccionavam os nossos colegas de curso, e a docentes em exercício de funções nesse mesmo concelho.

Após cerca de um mês na posse dos respondentes, os questionários foram recolhidos pelos mesmos elementos que os distribuíram e foram-nos remetidos.

2.1 - Tratamento dos dados

Com os questionário na nossa posse, tornou-se necessário transformar a informação bruta neles contida em dados passíveis de tratamento informático, por forma a aplicar ferramentas estatísticas que rapidamente nos dessem elementos de análise estruturados.

Mais uma vez, o ISET veio em nosso socorro, fornecendo-nos um conjunto de automatismos criados em Microsoft Excel, que muito nos facilitaram o trabalho.

A partir de uma matriz elaborada a partir da codificação de todas as respostas, facilmente obtivemos esses elementos de análise, tendo recorrido a frequências simples, a medianas, a recodificações e à elaboração de indicadores agregados.

A análise das relações entre indicadores e variáveis foi feita por recurso ao teste de Qui-quadrado das respectivas tabelas de contingência.

3. Caracterização dos respondentes

Dos 300 questionários distribuídos, chegaram 204 às nossas mãos, sendo a partir desses que procedemos ao desenvolvimento do nosso trabalho.

Seguem-se as quantificações que efectuámos no que diz respeito às características dos respondentes:

3.1 - Por sexo

Uma das características individuais que escolhemos foi o sexo. Não será de estranhar que numa carreira profissional em que as mulheres são maioritárias, também os nossos respondentes reflectissem essa predominância,

Sexo	Frequências	
Feminino	182	89,22%
Masculino	22	10,78%
Totais	204	100,00%

Quadro 2a – Respondentes segundo o sexo

A qual pode ser melhor percebida no gráfico seguinte:

Gráfico 2 - Frequências dos respondentes por sexo

3.2 - Por situação profissional

No ano lectivo de 1996/97, leccionavam no distrito de Santarém 1740 docentes do 1º Ciclo. No quadro seguinte, poderemos comparar as distribuições percentuais por situação profissional entre este valor global e o dos respondentes:

Situação profissional	No distrito	%	Respondentes	%
Quadro geral	1095	63%	103	50%
Quadro de Vinculação	511	29%	75	37%
Contratado	134	8%	26	13%
Total	1740	100%	204	100%

Quadro 3 - Docentes por situação profissional – no distrito e na amostra

Como pode ser observado, no que diz respeito à situação profissional, os valores percentuais dos respondentes não se afastam significativamente dos valores globais do distrito

3.3 - Por tempo de serviço

Considerámos também o tempo de serviço dos respondentes, o qual era representado por um conjunto de seis intervalos. Eis os dados que obtivemos:

Gráfico 4 - N.º de respondentes por intervalos de tempo de serviço

Estes valores foram agrupados em dois escalões, por forma a obter um indicador mais simples, tendo os docentes que declararam entre 0 e 18 anos de serviço sido agrupados no escalão de menor tempo de serviço, e os restantes no de maior tempo de serviço.

3.4 - Por número de professores na escola

O número de professores na escola apresentou os seguintes valores:

INTERVALOS	FREQUÊNCIAS	
0	4	1,96%
1	44	21,57%
2	42	20,59%
3	19	9,31%
4	17	8,33%
5	8	3,92%
6	16	7,84%
7	3	1,47%
8	5	2,45%
9	4	1,96%
10	5	2,45%
11	5	2,45%
12	3	1,47%
13	1	0,49%
14	4	1,96%
15	3	1,47%
16	7	3,43%
17	2	0,98%
18	1	0,49%
19	1	0,49%
20	1	0,49%
21	2	0,98%
22	3	1,47%
23	2	0,98%
24	1	0,49%
25	1	0,49%
Totais	204	100,00%

Quadro 3a – N.º de professores na escola

A distribuição apresenta-se da seguinte forma:

Gráfico 5 - Número de professores a leccionar na escola dos respondentes

Verificámos que as maiores frequências se situam entre os valores um e seis docentes a leccionar no estabelecimento de ensino.

3.5 - Por desejo de permanência na escola

O desejo de permanência na escola revelou os resultados que a seguir se apresentam:

Deseja permanecer na escola	Frequências	%
Não sabe / Não responde	4	1,96%
Sim	121	59,31%
Não	79	38,73%
Totais	204	100,00%

Quadro 4 - Desejo de permanência na escola

3.6 - Por desempenho actual de actividades de direcção

Considerámos oportuno saber se os respondentes desempenhavam, à altura de preenchimento dos questionários, algum tipo de actividades de direcção, uma vez que estas poderiam implicar percepções diferentes das dos respondentes que as não desempenhavam, quando questionados sobre os Delegados Escolares. Vejamos as frequências obtidas:

Desempenha actividades de direcção?	Frequências	%
Não sabe / Não responde	1	0,49%
Não	118	57,84%
Sim	85	41,67%
Totais	204	100,00%

Quadro 5 - Desempenho actual de actividades de direcção

3.7 - Por desempenho anterior de actividades de direcção

Mesmo não desempenhando actualmente actividades de direcção, os respondentes poderiam já tê-lo feito, pelo que considerámos a mesma possibilidade da variável anterior. Obtivemos as frequências que se seguem:

Desempenhou actividades de direcção?	Frequências	%
Não sabe / Não responde	7	3,43%
Não	44	21,57%
Sim	153	75,00%
Totais	204	100,00%

Quadro 6 - Desempenho anterior de actividades de direcção

3.8 - Por número de Delegados com que já trabalharam

Por último, considerámos que o número de D. E. com que os respondentes já tinham contactado seria também de considerar, uma vez que um reduzido número de contactos poderia levar à formação de percepções menos consentâneas com as características que estes afirmavam fazer parte das qualidades e desempenhos dos Delegados Escolares.

	0	1	3	4	5	6	8	9	10	11	14	15
%	1,	4,	13	17	7,	6,	6,	11	4,	3,	1,	1,
Nº de contactos	3	10	27	36	16	14	13	23	10	7	4	3

Gráfico 6 - Número de contactos com Delegados Escolares

4. A Satisfação dos Professores do 1º Ciclo com os Delegados Escolares

A primeira vertente que tentámos estudar, quando compilámos os elementos que poderão afectar o grau de satisfação dos docentes que responderam ao nosso questionário refere-se, na nomenclatura de Herzberg, aos factores de higiene.

Estes factores, como já referimos anteriormente, caracterizam-se pelo facto de, ao não serem tidos em conta pelas organizações, gerarem insatisfação junto dos seus membros, mas quando tidos em conta, não geram obrigatoriamente satisfação.

Começaremos por abordar um destes factores, o qual tenta percepcionar o tipo de relacionamento com os superiores hierárquicos, simbolizando estes na figura institucional do Delegado Escolar.

4.1 - Relações com os Delegados Escolares

Para o conseguir, elaborámos as questões números 25 e 30, respectivamente sobre o grau de relacionamento do docente com os Delegados e sobre a imagem que o docente tem do grau de proximidade do relacionamento profissional que os Delegados têm com ele. Obtivemos as seguintes frequências:

4.1.1 - Relações com os Delegados: indicadores parcelares

Tipo de relacionamento	Não Sabe / Não	Nunca	Rara-me	Ocasional-m	Frequente-m	Sempre	Totais
	Responde		n	ente	ente		
com os Delegados	0	1	2	3	4	5	
A forma como me relaciono	7	83	43	54	14	3	204
com ele / ela é difícil (25 +)	3,43%	40,69%	21,08%	26,47%	6,86%	1,47%	100,00%
Considero que ele / ela tenta							
manter a nossa relação	7	82	40	52	21	2	204
profissional o mais distante							
possível (30 +)	3,43%	40,20%	19,61%	25,49%	10,29%	0,98%	100,00%

Quadro 7 - Relações com os Delegados: indicadores parcelares

As duas questões que foram colocadas indicam uma relação na positiva, pelo que nos quadros seguintes parece-nos ser possível concluir que a imagem que os docentes inquiridos possuem do tipo de relacionamento com os Delegados Escolares é maioritariamente indicadora de um relacionamento fácil e próximo, uma vez que percentagens muito pequenas referem que elas acontecem frequentemente.

Para podermos obter uma ideia mais global do tipo de relacionamento existente, elaborámos um indicador agregado, que passamos a apresentar:

4.1.2 - Relações com os Delegados: indicador agregado

Indicador Agregado	Relações com os Delegados	
Não sabe / Não Responde	10	4,90%
Escalão mais positivo (2)	57	27,94%
3	39	19,12%
4	19	9,31%
5	8	3,92%
6	44	21,57%
7	23	11,27%
8	3	1,47%
Escalão menos positivo (9)	1	0,49%
Totais	204	100,00%

Quadro 8 - Tipo de relacionamento com os Delegados: indicador agregado

Neste quadro podemos observar a amplitude das respostas, a qual varia entre o grau 2 – que indica uma percepção mais positiva do tipo de relacionamento com os D. E. (Delegados Escolares) – e o grau 9, que revela uma percepção menos positiva. Depois de aplicada a mediana à distribuição das respostas, adoptámos dois escalões: o de percepção mais positiva do tipo de relacionamento (2-3) e o de percepção menos positiva (4-9).

4.1.3 - Relações com os Delegados segundo as características dos respondentes

Aplicámos a estes resultados o tratamento estatístico a que nos referimos anteriormente (tabela de contingência e qui-quadrado), obtendo os resultados que a seguir se apresentam:

Variações das relações com os Delegados	Sexo	Situação profissional	Tempo de serviço	N.º de prof. na escola (4)	Desejo de permanência na escola	Desempenha actividades de direcção	Desempenhou actividades de direcção	Contacto com Delegados
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	0,76	49,49	17,03	1,53	37,77	2,50	3,86	25,25
Probabilidade (observada)	0,38	0,00	0,00	0,22	0,00	0,11	0,05	0,00

Quadro 9 - Variações das relações com os superiores segundo as características dos respondentes

Feitos os cruzamentos, obtivemos uma relação estatisticamente significativa entre a imagem que os docentes inquiridos possuíam do tipo de relacionamento com os Delegados e a sua situação profissional, o tempo de serviço, o desejo de permanência na escola, o desempenho anterior de actividades de direcção e o n.º de contactos com os Delegados Escolares. Vamos analisar estas relações estatísticas mais em pormenor.

4.1.3.1 - Relações com os Delegados Escolares segundo a situação profissional

Para a execução deste cruzamento, optámos por agrupar num escalão os docentes do Quadro Geral (codificados com o indicador 1 no questionário) e noutro os do Quadro de Vinculação e Contratados (codificados com os valores 2 e 3). O critério adoptado foi o da estabilidade no que diz respeito ao local de trabalho, uma vez que os docentes do Quadro Geral alcançam taxas de permanência elevadas na mesma escola em anos consecutivos, por força do seu vínculo definitivo, enquanto que os

4 A variável *n.º de professores na escola* regista, após os cruzamentos, um n.º dos respondentes, em dois dos escalões, inferior a 5, pelo que a ferramenta estatística Qui-quadrado não tem, neste caso, validade.

Vinculados e Contratados têm muito mais dificuldade em o conseguir, por força das candidaturas anuais ou até mensais a que se vêem obrigados.

Nos cruzamentos seguintes, voltaremos a efectuar cruzamentos com estes escalões, sendo o critério distintivo o mesmo, pelo que não voltaremos a referi-lo.

Situação Profissional	Professores do Quadro Geral	Professores Vinculados ou	
Relação com os Delegados Escolares	(1)	Contratados (2-3)	TOTAL
Mais positiva (2-3)	72 75,8%	24 24,2%	96 49,5%
Menos positiva (4-9)	23 24,2%	75 75,8%	98 50,5%
TOTAL	95 100,0%	99 100,0%	194 100,0%

GL=1 X2=49,49 Prob=0,00

Quadro 10 - Relações com os Delegados segundo a situação profissional

Da análise dos resultados pode observar-se que uma maioria significativa dos docentes do Quadro Geral tem uma percepção mais positiva do tipo de relacionamento com os Delegados Escolares, enquanto que uma maioria da mesma magnitude, pertencente aos docentes do Quadro de Vinculação e Contratados, detêm uma imagem menos positiva desse tipo de relacionamento.

Estes resultados podem estar relacionados com o facto de que os docentes do Quadro Geral, pela sua permanência continuada numa escola, acabarem por estabelecer relações de tipo mais profundo com os Delegados, encontrando neles aspectos relacionais mais positivos, enquanto que os outros docentes, pela sua elevada mobilidade, estabelecerem relações menos aprofundadas e eventualmente facilitadoras de imagens relacionais menos positivas.

4.1.3.2 - Relações com os Delegados Escolares segundo o tempo de serviço

Como já referimos anteriormente, tomámos também como variável independente o tempo de serviço prestado em funções docentes, como um dos indicadores que nos poderia ajudar a melhor compreender a problemática em estudo.

Considerando a carreira docente com uma duração de 32 anos (período de tempo vigente à altura da distribuição do questionário), considerámos seis escalões de aproximadamente seis anos de tempo de serviço, o último dos quais abrangeria os docentes que possuíam mais de trinta anos de tempo de serviço. Estes seis escalões permitiram-nos agrupar os respondentes em duas categorias: aqueles que possuíam menor tempo de serviço e que abrangeriam sensivelmente os docentes que se encontravam na primeira metade da carreira (0 a 18 anos), e os restantes, que qualificámos como tendo maior tempo de serviço (a partir dos 19 anos de serviço).

O resultado do cruzamento destes escalões com o tipo de relação que afirmavam ter com os D. E. pode ser visto no quadro seguinte:

Tempo de serviço	Professores com menor tempo de serviço (0-18)	Professores com maior tempo de serviço (+ de 18)	TOTAL
Mais positiva (2-3)	41 36,3%	54 67,5%	95 49,2%
Menos positiva (4-9)	72 63,7%	26 32,5%	98 50,8%
TOTAL	113 100,0%	80 100,0%	193 100,0%

GL=1 X2=17,03 Prob=0,00

Quadro 11 - Relações com os Delegados segundo o tempo de serviço

Dois terços dos docentes com maior tempo de serviço consideram que a relação que estabelecem com os D. E. é mais positiva enquanto que uma maioria sensivelmente do mesmo teor dos docentes com menor tempo de serviço consideram essa relação menos positiva.

Estes resultados vêm, no nosso entender, confirmar os valores que obtivemos no quadro anterior, uma vez que é geralmente na transição para a segunda metade da carreira que se obtém o provimento em lugares do Quadro Geral.

Algumas das hipóteses que adiantámos para tentar interpretar os resultados do quadro anterior também aqui nos parecem razoáveis, pelo que, para evitar repetir as ideias que então formulámos, remetemos o leitor para uma nova leitura destas.

4.1.3.3 - Relações com os Delegados segundo o desempenho anterior de funções dirigentes.

Para a aplicação deste cruzamento, agrupámos em escalões diferentes os docentes que já possuíam (ou não) experiências anteriores de funções dirigentes, codificados respectivamente com os indicadores 1 e 2, prevendo a hipótese de virmos a encontrar algum tipo de relação estatisticamente significativa entre estes dois grupos face às percepções que poderiam expor sobre a forma como analisam o tipo de relação com os Delegados Escolares.

Desempenho anterior de func. dirigentes	Não desempenhou funções	Desempenhou funções	
Relação com os Delegados	dirigentes (1)	dirigentes (2)	TOTAL
Mais positiva (2-3)	14 33,3%	76 52,1%	90 47,9%
Menos positiva (4-9)	28 66,7%	70 47,9%	98 52,1%
TOTAL	42 100,0%	146 100,0%	188 100,0%

GL=1 X2=3,86 Prob=0,05

Quadro 12 - Relações com os Delegados segundo o desempenho anterior de funções dirigentes

Foi com alguma satisfação que vimos confirmada esta hipótese, uma vez que nas leituras que fizemos nunca encontramos referência à possibilidade de haver algum tipo de relação entre a experiência anterior neste tipo de funções, de que são exemplo os cargos de director de escola (naquelas que possuem três ou mais docentes a leccionar), encarregado de direcção (escolas com um ou dois docentes), coordenador concelhio de educação de adultos, coordenador de equipa de ensino especial ou director de posto do ensino básico mediatizado, e a forma como se percebem as relações com superiores hierárquicos.

Deste quadro damos relevo à constatação da existência de que uma maioria de docentes que nunca desempenhou funções das do tipo anterior afirma perceber com um conteúdo menos positivo as relações que mantém com os D.E., enquanto que uma maioria mais pequena dos inquiridos que afirmaram ter já desempenhado alguma ou algumas funções desse tipo percebe de uma forma mais positiva o tipo de relações que com eles estabelece.

Sugerir alguma hipótese de interpretação destes resultados, passará eventualmente por admitir que o desempenho de funções dirigentes levará à constatação das

limitações impostas pelos normativos legais e pelos constrangimentos de ordem relacional que muitas vezes servem de barreira à execução de tarefas que podem parecer de execução fácil e relativamente simples.

Assim, aqueles que usufruíram dessas experiências serão eventualmente levados a perceber de forma diferente - e pelo que se pode constatar, mais positiva - determinadas atitudes e actuações dos Delegados Escolares, ao contrário dos inquiridos que nunca desempenharam essas funções.

4.1.3.4 - Relações com os Delegados segundo o desejo de permanência na escola

Optámos também por considerar como relevante para este nosso trabalho verificar a existência de alguma relação entre as percepções que os respondentes afirmavam ter sobre o tipo de relação com os Delegados e o seu desejo de permanência ou não na escola onde estavam a leccionar (indicadores 1 e 2, respectivamente).

Não devemos aqui confundir a situação profissional com o desejo de permanência na escola, uma vez que mesmo os docentes do Quadro Geral não se encontram muitas vezes a leccionar no estabelecimento que pretendem, por força de um concurso nacional que os leva a ganhar a condição de efectividade em escolas longe das preferidas e que só anos passados de gradual aproximação ao local pretendido conduzem a um estado de fixação definitiva.

Desejo de permanência na escola	Desejam permanecer na escola (1)	Não desejam permanecer na escola (2)	TOTAL
Mais positiva (2-3)	76 67,3%	16 20,8%	92 48,4%
Menos positiva (4-9)	37 32,7%	61 79,2%	98 51,6%
TOTAL	113 100,0%	77 100,0%	190 100,0%

GL=1 X2=37,77 Prob=0,00

Quadro 13 - Relações com os Delegados segundo o desejo de permanência na escola

Dos resultados obtidos, podemos verificar que uma maioria significativa dos respondentes que afirmaram desejar permanecer na escola consideraram como mais positiva a percepção do seu relacionamento com os D. E., enquanto que uma maioria ainda mais expressiva dos que afirmaram o seu desejo de não permanência na escola identificaram como menos positiva a percepção que detinham desse relacionamento. Conviria aqui analisar com maior minúcia se serão os Delegados também em maior ou menor grau responsáveis pelo desejo de afastamento do estabelecimento de ensino em que o docente exerce as suas actividades e / ou se esse desejo de afastamento condiciona de algum modo a forma como o docente percepção o relacionamento com o Delegado. É uma questão a considerar para eventuais leituras e estudos da nossa parte, mas a que este questionário não pode dar resposta.

4.1.3.5 - Relações com os Delegados segundo a diversidade de contactos com estes

Quantidade de contactos com os D.E. Relação com os Delegados	Contacto com poucos Delegados Escolares (1-4)	Contacto com muitos Delegados Escolares (5-15)	TOTAL
Mais positiva (2-3)	57 71,3%	37 33,3%	94 49,2%
Menos positiva (4-9)	23 28,8%	74 66,7%	97 50,8%
TOTAL	80 100,0%	111 100,0%	191 100,0%

GL=1 X2=25,25 Prob=0,00

Quadro 14 - Relação com os Delegados segundo a diversidade de contactos com estes

Outra das hipóteses onde nos propusemos verificar se existiria algum tipo de relação estatisticamente significativa consistiu na tentativa de distinção dos docentes segundo o número de Delegados Escolares com que já tinha trabalhado. Assim, considerámos a possibilidade da percepção mais ou menos positiva das relações ter a ver com a quantidade de contactos, sendo mais provável que um número menor destes pudesse não revelar qual a verdadeira dimensão dessas percepções.

Agrupámos os respondentes em dois escalões, tendo aqueles que afirmavam conhecer o trabalho desenvolvido por até 4 Delegados formado um grupo, que denominámos de grupo com poucos contactos com estes. Os respondentes que afirmaram ter trabalhado com pelo menos 5 e até 15 Delegados formou o outro grupo. Os resultados indicam-nos que os docentes da nossa amostra que contactaram com poucos D. E. assinalam uma percepção fortemente positiva do tipo de relação que com eles estabeleceram. Uma maioria menos significativa dos que afirmaram ter um número de contactos mais elevado afirmaram uma percepção menos positiva dessas relações.

Uma hipótese de interpretação destes resultados residirá na possibilidade de aqueles que detiveram menos contactos com D.E., terem, de uma forma sistemática, interagido com D.E. que foram numa larguíssima parte responsáveis pela criação de aspectos relacionais de carácter mais positivo.

Os docentes com mais contactos com D.E., e portanto com a forte possibilidade de ter conhecido outro tipo de factores relacionais menos positivos, possuirão, provavelmente, uma ideia menos optimista do tipo de relações que com eles foram estabelecidas.

4.2 - Valorização das condições materiais de trabalho

Outra característica distintiva dos factores de higiene, continuando a utilizar a nomenclatura de Herzberg, prende-se com a valorização das condições materiais de trabalho. Quisemos tentar perceber de que forma as percepções que os respondentes afirmavam deter sobre o papel que os Delegados desempenhavam na valorização dessas condições influiria no nível de satisfação dos docentes.

Colocámos duas questões que pensámos poderem contribuir para responder a esta questão. Uma delas tentou apurar qual a percepção que os respondentes tinham sobre a forma como os constrangimentos das condições materiais de trabalho na escola eram vistas pelos Delegados Escolares (questão 16). A outra inquiria acerca do modo como os respondentes considerava que os D. E. tentavam debelar esses constrangimentos materiais (questão 34).

Os resultados obtidos podem ser vistos no quadro seguinte:

4.2.1 - Valorização das condições materiais de trabalho: indicadores parcelares

Valorização das condições materiais de trabalho	Não Sabe / Não Responde	Nunca	Rara-mente	Ocasional-mente	Frequente-mente	Sempre	Totais
	0	1	2	3	4	5	
Mostra compreensão pelos condicionalismos existentes na escola provocados pela falta de material de trabalho (16 +)	4 1,96%	18 8,82%	50 24,51%	39 19,12%	43 21,08%	50 24,51%	204 100,00%
Empenha-se no melhoramento das minhas condições materiais de trabalho (34 +)	8 3,92%	36 17,65%	51 25,00%	35 17,16%	43 21,08%	31 15,20%	204 100,00%

Quadro 15 - Valorização das condições materiais de trabalho: indicadores parcelares

Os resultados mostram uma distribuição equilibrada entre os docentes que afirmam existir compreensão e vontade em incrementar as condições materiais de trabalho dos docentes (escalões 4 e 5) e os que a negam (escalões 1 e 2).

Para obtermos uma visão mais global deste indicador de satisfação, construímos o seguinte indicador agregado:

4.2.2 - Valorização das condições materiais de trabalho: indicador agregado

Indicador Agregado	Condições materiais de trabalho	
Não sabe / Não Responde	8	3,92%
Escalão menos positivo (2)	6	2,94%
3	30	14,71%
4	32	15,69%
5	10	4,90%
6	24	11,76%
7	26	12,75%
8	24	11,76%
9	28	13,73%
Escalão mais positivo (10)	16	7,84%
Totais	204	100,00%

Quadro 16 - Condições materiais de trabalho: indicador agregado

As respostas que denotam uma percepção menos positiva da forma como os docentes vêem a valorização das condições materiais de trabalho por parte dos D. E. variam entre 2 e 6, enquanto que as que mostram uma percepção mais positiva variam entre 7 e 10. estes valores serviram de base para a criação de dois escalões de respondentes, que foram utilizados para efectuar os cruzamentos que a seguir se mostram:

4.2.3 - Valorização das condições materiais de trabalho segundo as características dos respondentes

Valorização das condições materiais de trabalho	Sexo	Situação	Tempo de	N.º de prof.	Desejo de	Desempe-n	Desempe-n	Contacto com Delegados
		profissio-na	serviço	na escola	permanên-c	ha	hou	
		I			ia na escola	actividades de direcção	actividades de direcção	
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	0,86	17,10	9,24	0,56	16,09	1,83	0,47	13,99
Probabilidade (observada)	0,35	0,00	0,00	0,46	0,00	0,18	0,49	0,00

Quadro 17 - Valorização das condições materiais de trabalho segundo as características dos respondentes

Destes cruzamentos apurámos quatro características que revelaram a existência de relações estatisticamente significativas, que passaremos a analisar mais em pormenor.

4.2.3.1 - Valorização das condições materiais de trabalho segundo a situação profissional

Situação Profissional	Professores do Quadro	Professores Vinculados ou	
Valorização das condições materiais de trabalho	Geral (1)	Contratados(2-3)	TOTAL
Menos positiva (2-6)	35 36,5%	67 67,0%	102 52,0%
Mais positiva (7-10)	61 63,5%	33 33,0%	94 48,0%
TOTAL	96 100,0%	100 100,0%	196 100,0%

GL=1 X2=17,10 Prob=0,00

Quadro 18 - Valorização das condições materiais de trabalho segundo a situação profissional

Neste quadro constatamos que uma maioria dos docentes do Quadro Geral detém uma percepção mais positiva da valorização que os Delegados manifestam quanto às condições materiais de trabalho nas suas escolas. Uma maioria ligeiramente superior dos docentes do Quadro de Vinculação e Contratados detém uma percepção menos positiva dessas condições.

Pensamos poder estar aqui reflectido algum conformismo nos docentes do Quadro Geral, habituados desde sempre a encontrar escolas com condições de trabalho que variam entre o péssimo e o razoável, facilmente constatáveis quando comparadas às dos graus de ensino seguintes. Existirá também eventualmente uma maior compreensão da incapacidade de alteração dessas condições por parte dos Delegados, uma vez que estas dependem numa grande parte das autarquias.

Outra hipótese de análise destes resultados passará pela constatação de que os docentes do Quadro Geral leccionariam em escolas com melhores condições.

Já os docentes Vinculados e Contratados, com um pendor reenvindicativo tendencialmente mais acentuado e com um conjunto de experiências diferente – que para alguns pode passar pela leccionação em escolas do 2º ciclo por força das habilitações que mais recentemente são obtidas nos cursos de formação de professores, tenderão a deter uma percepção menos positiva da forma como os Delegados contribuem para essas condições de trabalho.

Não podemos ainda descuidar a hipótese de que as escolas com menores condições acabem por ser atribuídas em grande maioria aos docentes Vinculados e Contratados, uma vez que a estes cabem aquelas que restaram após os colegas efectivos terem sido colocados.

4.2.3.2 - Valorização das condições materiais de trabalho segundo o tempo de serviço

Como referimos anteriormente, considerámos dois escalões, que nos permitiram distinguir o grupo de docentes que se encontrava na primeira metade da carreira daqueles que já a tinham ultrapassado esta fase.

Efectuámos o cruzamento que a seguir apresentamos:

Tempo de serviço	Professores com menor tempo de serviço (1-3)	Professores com maior tempo de serviço (4-6)	TOTAL
Menos positiva (2-6)	70 61,4%	31 38,3%	101 51,8%
Mais positiva (7-10)	44 38,6%	50 61,7%	94 48,2%
TOTAL	114 100,0%	81 100,0%	195 100,0%

GL=1 X2=9,24 Prob=0,00

Quadro 19 - Valorização das condições materiais de trabalho segundo o tempo de serviço

Dos resultados obtidos, inferimos que o escalão dos respondentes com menor tempo de serviço se pronuncia maioritariamente pela valorização menos positiva das condições materiais de trabalho por parte dos Delegados Escolares, enquanto que uma maioria do mesmo teor, provinda dos docentes com maior tempo de serviço, afirma ter sentir uma valorização mais positiva dessas condições.

Consideramos que estes resultados confirmam os do quadro anterior, se tivermos em conta que os docentes com menos tempo de serviço - até meio da carreira, relembremos - podem *grosso modo*, ser identificados como pertencentes ao Quadro

de Vinculação e Contratados, enquanto que os restantes representarão os do Quadro Geral.

Também aqui nos continuam a parecer pertinentes as observações feitas a propósito do quadro anterior, não deixando no entanto de chamar a atenção do leitor para um aparente padrão de resultados que se vai fazendo notar nos cruzamentos em que são consideradas as variáveis *Situação Profissional* e *Tempo de Serviço* (quadros 4, 5, 10 e 11).

Será interessante, pensamos, verificar se nos próximos quadros esta constância se mantém.

4.2.3.3 - Valorização das condições materiais de trabalho segundo o desejo de permanência na escola

Desejo de permanência na escola Valorização das condições materiais de trabalho	Desejam permanecer na escola (1)	Não desejam permanecer na escola (2)	TOTAL
Menos positiva (2-6)	47 40,9%	55 71,4%	102 53,1%
Mais positiva (7-10)	68 59,1%	22 28,6%	90 46,9%
TOTAL	115 100,0%	77 100,0%	192 100,0%

GL=1 X2=16,09 Prob=0,00

Quadro 20 - Valorização das condições materiais de trabalho segundo o desejo de permanência na escola

Os docentes que manifestam desejo de permanência na escola onde leccionam consideram, numa maioria relativa, que os D. E. contribuem para a valorização das condições materiais de trabalho, enquanto que aqueles que não manifestam esse

desejo alegam, numa percentagem superior que os Delegados influem, de uma forma menos positiva, na valorização dessas condições.

Novamente se nos levanta a dúvida se este sentimento dos docentes poderá ser demonstrativo de uma imagem devidamente estruturada do trabalho desenvolvido pelos Delegados ou se será antes resultado de uma extrapolação de condicionalismos materiais e humanos existentes na escola, os quais favoreceriam o desejo de nela não continuarem a leccionar, levando à detenção de representações menos positivas do desempenho dos Delegado Escolares.

Parece-nos ser de encarar com alguma reserva esta relação encontrada e merecedora do desenvolvimento de estudos posteriores.

4.2.3.4 - Valorização das condições materiais de trabalho segundo a diversidade de contactos com os Delegados Escolares

Quantidade de contactos com os D.E. Valorização das condições materiais de trabalho	Contacto com poucos Delegados Escolares (1-4)	Contacto com muitos Delegados Escolares (5-15)	TOTAL
Menos positiva (2-6)	29 36,3%	73 64,6%	102 52,8%
Mais positiva (7-10)	51 63,8%	40 35,4%	91 47,2%
TOTAL	80 100,0%	113 100,0%	193 100,0%

GL=1 X2=13,99 Prob=0,00

Quadro 21 - Valorização das condições materiais de trabalho segundo a diversidade de contactos com os Delegados Escolares

Os respondentes que quantificámos com menor número de contactos com os D. E. consideraram maioritariamente deter uma percepção mais positiva da valorização que

estes faziam das suas condições materiais de trabalho, enquanto que uma maioria da mesma força de expressão e que era constituída pelos docentes com maior número de contactos considerou essa valorização menos positiva.

Remetemos o leitor para as considerações que fizemos no ponto 4.1.3.4 (pág. 94), e que cremos também aqui poderem ser aplicadas, nomeadamente no que diz respeito à possibilidade de os docentes com menor número de contactos com os D. E. terem encontrado, numa quantidade bastante significativa, Delegados com uma propensão fortemente valorizadora das condições em que era desenvolvida a actividade docente, enquanto que um contacto mais elevado terá conduzido à constatação de atitudes menos positivas.

4.3 - Estímulo à dignificação do estatuto profissional

Herzberg refere também que o estímulo à dignificação do estatuto profissional pode ser um dos factores que, quando não devidamente acautelados pelas organizações, pode provocar insatisfação entre os seus elementos.

Considerámos este âmbito de análise em duas questões, na tentativa de tentar compreender de que forma o estímulo que os Delegados promovem junto dos docentes no sentido de promover o seu estatuto profissional junto da comunidade é gerador de factores de satisfação. As questões tentaram apurar se os docentes consideram que o Delegado desempenha um papel activo na defesa e incremento do estatuto profissional junto da comunidade (questão 36) e se o faz também junto das entidades institucionais (questão 22). Obtivemos os seguintes resultados:

4.3.1 - Estímulo à dignificação do estatuto profissional: indicadores parcelares

<i>Estímulo à dignificação do estatuto profissional</i>	Não Sabe / Não Responde	Nunca	Rara-mente	Ocasional-mente	Frequente-mente	Sempre	Totais
	0	1	2	3	4	5	
Representa de forma positiva os professores do Concelho junto das entidades oficiais (22 +)	4 1,96%	1 0,49%	18 8,82%	44 21,57%	55 26,96%	82 40,20%	204 100,00%
Tem um papel activo no reforço do estatuto da nossa profissão junto da comunidade (36 +)	10 4,90%	0 0,0%	24 11,76%	45 22,06%	63 30,88%	62 30,39%	204 100,00%

Quadro 22 - Estímulo à dignificação do estatuto profissional: indicadores parcelares

Os resultados indicam que uma maioria significativa dos respondentes se pronunciaram pela existência de actuações por parte dos D. E. no sentido de apoiarem e defenderem o estatuto profissional junto da comunidade educativa e das entidades oficiais. Este indicador de satisfação torna-se mais perceptível quando apresentado sob a forma de indicador agregado, que resulta da análise dos resultados das duas questões, e que apresentamos abaixo.

4.3.2 - Estímulo à dignificação do estatuto profissional: indicador agregado

Indicador Agregado	Estímulo à dignificação do estatuto profissional	
Não sabe / Não Responde	10	4,90%
Escalão mais negativo (2)	3	1,47%
3	8	3,92%
4	26	12,75%
5	44	21,57%
6	50	24,51%
7	31	15,20%
Escalão mais positivo (8)	32	15,69%
Totais	204	100,00%

Quadro 23 - Estímulo à dignificação do estatuto profissional: indicador agregado

As respostas variam entre o grau 2 , que representa uma percepção mais negativa do tipo de estímulo à dignificação do estatuto profissional que os Delegados promovem, e o grau 8, que revela uma percepção mais positiva. Após a aplicação da mediana à distribuição das respostas, considerámos dois escalões, respectivamente o de percepção menos positiva do estímulo (2-4) e o de percepção mais positiva (5-8). Após a aplicação do tratamento estatístico, obtivemos os seguintes resultados:

4.3.3 - Estímulo à dignificação do estatuto profissional segundo as características dos respondentes

<i>Estímulo à dignificação do estatuto profissional</i>	Sexo	Situação profissional	Tempo de serviço	N.º de prof. na escola	Desejo de permanência na escola	Desempenho a actividades de direcção	Desempenho ou actividades de direcção	Contacto com Delegados
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	1,13	0,03	1,07	0,74	6,72	2,26	0,07	1,73
Probabilidade (observada)	0,29	0,87	0,30	0,39	0,01	0,13	0,79	0,19

Quadro 24 - Estímulo à dignificação do estatuto profissional segundo as características dos respondentes

Apenas apurámos a existência de uma relação estatisticamente significativa nos cruzamentos que efectuámos, que analisaremos seguidamente, e que está relacionada com o desejo de permanência na escola.

4.3.3.1 - Estímulo à dignificação do estatuto profissional segundo o desejo de permanência na escola

Desejo de permanência na escola Estímulo à dignificação do estatuto profissional	Desejam permanecer na escola (1)	Não desejam permanecer na escola (2)	TOTAL
Menos positivo (2-4)	39 34,5%	42 54,5%	81 42,6%
Mais positivo (5-8)	74 65,5%	35 45,5%	109 57,4%
TOTAL	113 100,0%	77 100,0%	190 100,0%

GL=1 X2=6,72 Prob=0,01

Quadro 25 - Estímulo à dignificação do estatuto profissional segundo o desejo de permanência na escola

Os resultados indicam a existência de uma maioria de respondentes que manifestam o desejo de permanecer na escola onde leccionam como considerando que os Delegados Escolares estimulam a dignificação do seu estatuto profissional. Uma maioria de mais reduzida dimensão, dos docentes que não desejam permanecer na escola, consideram como menos positivo esse estímulo.

Na perspectiva de Herzberg, os factores de higiene, nos quais se inclui o presente indicador, têm como característica aglutinadora o facto de, quando não tidos em conta, gerarem insatisfação. Poderemos tentar avançar uma hipótese de interpretação dos resultados obtidos relevando o facto de o desejo de permanência na escola estar na razão inversa da percepção que os respondentes têm da dignificação do seu estatuto profissional por parte dos Delegados; desta forma, quem percepção o desempenho dos D. E. como pouco estimulante do seu estatuto profissional seria levado a não querer permanecer no estabelecimento de ensino em que lecciona,

numa tentativa de encontrar outras em que esses estatuto teria maior peso junto da comunidade, enquanto que aqueles que desejam permanecer o façam porque consideram o seu estatuto devidamente defendido.

Devemos no entanto apelar para a reflexão do leitor, perguntando se não será também possível que o desejo de mudança de escola, eventualmente provocado por outras razões, não terá levado os respondentes a qualificar como menos positiva a actuação dos D. E. no que diz respeito à defesa do seu estatuto profissional.

4.4 - Política de pessoal

Outro dos factores apontados por Herzberg para avaliar o estado de satisfação dos actores organizacionais refere-se ao tipo de gestão que é efectuado no que diz respeito à política de pessoal.

Colocámos duas questões, que tentam revelar de que forma os D. E. se manifestam quanto às dificuldades que os docentes sentem quando trabalham com turmas sobrelotadas (questão 26) e sobre a equidade que manifesta quando é necessário resolver conflitos (questão 37, colocada na negativa). Eis os resultados obtidos:

4.4.1 - Política de pessoal: indicadores parcelares

Política do pessoal	Não Sabe / Não	Nunca	Rara-m	Ocasional-m	Frequente-	Sempre	Totais
	Responde		ente	ente	mente		
	0	1	2	3	4	5	
Demonstra incompreensão pelas dificuldades de trabalho impostas pela sobrelotação de turmas (26 +)	5 2,45%	102 50,00%	70 34,31%	17 8,33%	7 3,43%	3 1,47%	204 100,00%
É imparcial quando é necessário resolver conflitos entre pessoal docente e não docente (37 -)	10 4,90%	4 1,96%	12 5,88%	42 20,59%	63 30,88%	73 35,78%	204 100,00%

Quadro 26 - Política do pessoal: indicadores parcelares

A análise dos resultados indica-nos que uma grande maioria dos respondentes considera os D. E. como demonstrando uma atitude compreensiva face às dificuldades de trabalho impostas pela sobrelotação das turmas e também que estes são maioritariamente imparciais na resolução de conflitos com o pessoal.

4.4.2 - Política de pessoal: indicador agregado

Seguindo o critério que até aqui temos vindo a adoptar, elaborámos um indicador agregado com estas duas questões, tendo o cuidado de considerar os resultados da questão 37 como fruto de uma questão colocada na negativa.

Indicador Agregado	Política do pessoal	
Não sabe / Não Responde	11	5,39%
Escalão mais positivo (2)	43	21,08%
3	56	27,45%
4	45	22,06%
5	29	14,22%
6	11	5,39%
7	4	1,96%
8	1	0,49%
Escalão menos positivo (9)	4	1,96%
Totais	204	100,00%

Quadro 27 - Política de pessoal: indicador agregado

Aplicada a mediana, considerámos o escalão 2 a 3 como sendo o escalão mais positivo, ou seja, aquele que representava os respondentes que viam os D. E. como mais compreensivos e imparciais, enquanto que o escalão 4 a 9 reflectia o parecer daqueles que entendiam a actuação dos Delegados como menos compreensiva e imparcial.

Os cruzamentos foram efectuados e obtivemos os resultados que apresentamos no próximo quadro.

4.4.3 - Política do pessoal segundo as características dos respondentes

Percepções da política do pessoal	Sexo	Situação profissional	Tempo de serviço	N.º de prof. na escola	Desejo de permanên- cia na escola	Desempe-nh a actividades de direcção	Desempe-nh ou actividades de direcção	Contacto com Delegados
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	0,32	1,24	0,22	2,69	3,50	0,37	0,07	1,57
Probabilidade (observada)	0,57	0,27	0,64	0,10	0,06	0,54	0,79	0,21

Quadro 28 - Política do pessoal segundo as características dos respondentes

Da análise deste quadro podemos concluir que nenhum dos cruzamentos resultou na obtenção de relações estatisticamente significativas, pelo que não faremos nenhuma análise posterior. No entanto, pensamos poder referir que o cruzamento com o desejo de permanência na escola se aproximou bastante de um valor aceitável para ser considerado significativo – relembramos que consideramos a probabilidade observada igual ou inferior a 0,05 como a nossa referência no que diz respeito à aceitabilidade da existência de resultados estaticamente significativos.

Consideramos ainda que as funções dos Delegados Escolares podem não se prestar de forma relevante para avaliar as suas actuações no que diz respeito à política de pessoal, uma vez que a gestão dessas políticas é feita ou administrativamente, através de concursos, ou na própria escola, pelos órgãos de gestão e administração. Existe assim um consenso partilhado, de forma semelhante, entre os sub-grupos considerados no que diz respeito às suas percepções sobre a política de pessoal que os D. E. assumem.

4.5 - Método de controlo na organização

O método de controlo na organização é também referido por Herzberg como podendo contribuir para o nível de satisfação patenteado pelos elementos que pertencem às organizações. É o último dos factores de higiene que este autor menciona que nos propomos agora abordar, o qual se prende com os métodos de controlo que os D. E. aplicam na escola.

Colocámos duas questões que nos pareciam pertinentes para tentar perceber de que modo esse controlo se exercia, sendo uma delas sobre o tipo de proximidade que os

Delegados assumem quando existiam conflitos na escola (questão 9) e outra sobre o uso de competências que legalmente lhe estavam vedadas (questão 35).

Obtivemos os resultados que podemos observar no quadro seguinte.

4.5.1 - Método de controlo na organização: indicadores parcelares

Método de controlo na organização	Não Sabe / Não Responde	Nunca	Rara-mente	Ocasional-mente	Frequentemente	Sempre	Totais
	0	1	2	3	4	5	
Mantém-se afastado dos conflitos que surgem na escola (9 -)	8 3,92%	24 11,76%	44 21,57%	62 30,39%	56 27,45%	10 4,90%	204 100,00%
Ultrapassa os seus poderes ao intervir nas decisões que competem unicamente à escola (35 +)	9 4,41%	73 35,78%	65 31,86%	5 2,45%	41 20,10%	11 5,39%	204 100,00%

Quadro 29 - Método de controlo na organização: indicadores parcelares

Os resultados indicam que há uma distribuição de respostas bastante equilibrada na questão 9, a qual foi colocada na negativa, uma vez que os respondentes que afirmam que o D. E. se mantém afastado dos conflitos frequentemente ou sempre são praticamente na mesma quantidade dos que afirmam que isto acontece raramente ou nunca.

A questão 35, já demonstra uma manifesta inclinação para a constatação por parte dos inquiridos de que os Delegados não têm tendência a ultrapassar as suas funções legalmente instituídas.

Impunha-se então a construção de um indicador agregado que mostrasse com maior clareza de que forma o método de controlo na organização era exercido.

4.5.2 - Método de controlo na organização: indicador agregado

Indicador Agregado	Método de controlo na organização	
Não sabe / Não Responde	11	5,39%
Escalão menos positivo (3)	10	4,90%
4	20	9,80%
5	16	7,84%
6	34	16,67%
7	40	19,61%
8	47	23,04%
9	23	11,27%
Escalão mais positivo (10)	3	1,47%
Totais	204	100,00%

Quadro 30 - Método de controlo na organização: indicador agregado

Calculada a mediana, considerámos dois escalões, os quais se referem à percepção menos positiva que os respondentes têm do método de controlo exercido pelos D. E. na escola (3-7) e à percepção mais positiva desse controlo (8-10).

Dos cruzamentos com as variáveis independentes resultou o seguinte quadro:

4.5.3 - Método de controlo na organização segundo as características dos respondentes

Método de controlo na organização	Sexo	Situação profissional	Tempo de serviço	N.º de prof. na escola	Desejo de permanên-	Desempe-nh	Desempe-nh	Contacto com Delegados
					cia na escola	a actividades de direcção	ou actividades de direcção	
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	1,74	3,65	0,00	0,04	0,49	0,01	0,04	3,36
Probabilidade (observada)	0,19	0,06	0,97	0,84	0,48	0,91	0,84	0,07

Quadro 31 - Método de controlo na organização segundo as características dos respondentes

Nenhum destes cruzamentos gerou relações estatisticamente significativas, apesar de as variáveis *situação profissional* e *contacto com os Delegados* se terem distinguido pela proximidade ao limite que considerámos como demarcador desse tipo de relações.

Apelando à memória do leitor para as considerações que tecemos no quadro homólogo do ponto anterior (pág. 111), reforçamos a convicção que os órgãos de gestão da escola se encontram muito melhor posicionados no que diz respeito ao exercício de métodos reguladores das relações e dos processos, pelo que o relativo afastamento que os Delegados têm desses processos pode influir na não afirmação, por parte dos respondentes, de variações significativas consoante as variáveis independentes que adoptámos.

Até aqui, passámos em revista os factores que, segundo Herzberg, quando não tidos em conta pelas organizações, são geradores de insatisfação, os quais este autor denominou como *factores de higiene*.

Passaremos agora a outro tipo de factores, os *factores motores*, que no seu entendimento, geram satisfação quando acautelados pelas organizações, mas cuja não implementação não é necessariamente promotora de insatisfação.

São esses factores que abordaremos de 4.6 a 4.10.

4.6 - Desenvolvimento da carreira

A forma como os respondentes entendem o estímulo ao desenvolvimento da carreira efectuado pelos D. E., é um dos factores motores que tentámos estudar. Para tal, colocámos duas questões, as quais tinham a ver com a forma como era entendida a contribuição para o desenvolvimento profissional (questão 14) e o incentivo à aquisição de novas competências (questão 15). Apresentamos de seguida os resultados obtidos:

4.6.1 - Desenvolvimento da carreira: indicadores parcelares

<i>Desenvolvimento da carreira</i>	Não Sabe / Não	Nunca	Rara-m	Ocasional-	Frequente-	Sempre	Totais
	Responde		ente	mente	mente		
	0	1	2	3	4	5	
Contribui para o meu desenvolvimento profissional (14+)	10 4,90%	24 11,76%	21 10,29%	47 23,04%	54 26,47%	48 23,53%	204 100,00%
Incentiva-me para que eu adquira novas competências profissionais (15+)	7 3,43%	19 9,31%	27 13,24%	48 23,53%	51 25,00%	52 25,49%	204 100,00%

Quadro 32 - Desenvolvimento da carreira: indicadores parcelares

Parece-nos evidente que em ambas as questões há uma maioria de respondentes que se pronunciam no sentido de considerarem que os Delegados Escolares estimulam o seu desenvolvimento profissional e a aquisição de novas competências profissionais. O indicador agregado resultante é visível no quadro seguinte.

4.6.2 - Desenvolvimento da carreira: indicadores parcelares

Indicador Agregado	Desenvolvimento da carreira	
Não sabe / Não Responde	10	4,90%
Escalão menos positivo (2)	11	5,39%
3	10	4,90%
4	16	7,84%
5	20	9,80%
6	19	9,31%
7	24	11,76%
8	38	18,63%
9	28	13,73%
Escalão mais positivo (10)	28	13,73%
Totais	204	100,00%

Quadro 33 - Desenvolvimento da carreira: indicador agregado

Aplicada a mediana, Considerámos dois escalões para este indicador, um dos quais se referia às percepções menos positivas dos respondentes sobre o papel desempenhado pelo D. E. no desenvolvimento da carreira (2-7) e outros sobre as percepções mais positivas que estes detinham (8-10).

Os resultados obtidos estão expressos no quadro seguinte:

4.6.3 - Desenvolvimento da carreira segundo as características dos respondentes

Desenvolvimento da carreira	Sexo	Situação profissional	Tempo de serviço	N.º de prof. na escola	Desejo de permanência na escola	Desempenhamento de actividades de direcção	Desempenhamento de actividades de direcção	Contacto com Delegados
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	0,16	0,02	0,01	0,20	1,46	3,31	0,05	0,23
Probabilidade (observada)	0,28	0,88	0,90	0,65	0,23	0,07	0,82	0,63

Quadro 34 - Desenvolvimento da carreira: indicador agregado

Dos cruzamentos que efectuámos não resultou nenhuma relação estatisticamente significativa. Apenas aquele que resultou da aplicação da ferramenta estatística à variável independente *desempenho de actividades de direcção* se aproximou de um valor aceitável.

A não existência de resultados significativos pode ser interpretada, cremos, de pelo menos duas formas:

Através da constatação, por parte dos respondentes, de que o papel desempenhado pelos Delegados Escolares no estímulo ao desenvolvimento da sua carreira é de tal forma uniforme que não sofre variação segundo as variáveis consideradas e / ou de

que as funções do Delegado Escolar não se prendem com a efectivação deste tipo de estímulos;

Através da inexistência de factores estimulantes, por parte do Ministério da Educação, que levassem à aquisição de novas competências educativas, não sendo estas recompensadas através de mecanismos de progressão mais acelerada na carreira. Relembremos que o questionário foi passado em 1997, quando o quadro legal de reposicionamento na carreira por aquisição de novas competências ainda não estava concretizado na forma que presentemente subsiste.

4.7 - Responsabilidade profissional

Outro dos factores motores sobre o qual nos debruçámos foi sobre a responsabilidade profissional. Incluímos também no nosso questionário duas questões, as quais tentavam perceber se os respondentes consideravam que o Delegado Escolar confiava nas suas competências profissionais (questão 23) e se sentiam que este os apoiava quando era necessário tomar decisões sobre a sua carreira (questão 38). Seguem-se os resultados:

4.7.1 - Responsabilidade profissional: indicadores parcelares

<i>Responsabilidade profissional</i>	Não Sabe / Não Responde	Nunca	Rara-m ente	Ocasional-m ente	Frequente- mente	Sempre	Totais
	0	1	2	3	4	5	
Confia nas minhas com- petências profissionais (23 +)	11 5,39%	0 0,00%	3 1,47%	33 16,18%	63 30,88%	94 46,08%	204 100,00%
Apoia-me na tomada de decisões que podem afectar a minha carreira profissional (38 +)	11 5,39%	30 14,71%	27 13,24%	37 18,14%	42 20,59%	57 27,94%	204 100,00%

Quadro 35 - Responsabilidade profissional: indicadores parcelares

Em ambas as respostas parece-nos aceitável deduzir que a actuação dos D. E., no que diz respeito ao apoio manifestado aos docentes acerca das suas competências e decisões profissionais é de cariz positivo, sendo mais evidente na primeira destas vertentes.

Efectuámos um indicador agregado, na tentativa de melhor perceber como é que este apoio se manifestava.

4.7.2 - Responsabilidade profissional: indicador agregado

Indicador Agregado	Responsabilidade profissional	
Não sabe / Não Responde	17	8,33%
Escalão menos positivo (3)	1	0,49%
4	7	3,43%
5	21	10,29%
6	26	12,75%
7	34	16,67%
8	26	12,75%
9	30	14,71%
Escalão mais positivo (10)	42	20,59%
Totais	204	100,00%

Quadro 36 - Responsabilidade profissional: indicador agregado

Aplicada a mediana, construímos dois escalões: aquele que nos indicava haver um apoio menos positivo da responsabilidade profissional (3-7) e outro que reflectia um apoio mais positivo desse tipo de responsabilidade (8-10).

Efectuados os cruzamentos com as variáveis independentes que seleccionámos para o nosso questionário, obtivemos os resultados que a seguir se apresentam.

4.7.3 - Responsabilidade profissional segundo as características dos respondentes

Responsabilidade profissional	Sexo	Situação profissional	Tempo de serviço	N.º de prof. na escola	Desejo de permanência na escola	Desempenh- a actividades de direcção	Desempe-nh ou actividades de direcção	Contacto com Delegados
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	0,48	0,68	1,77	0,12	3,63	2,28	0,00	0,01
Probabilidade (observada)	0,49	0,41	0,18	0,72	0,06	0,13	0,95	0,92

Quadro 37 - Responsabilidade profissional segundo as características dos respondentes

Como é visível, não obtivemos qualquer relação estatisticamente significativa, apenas se destacando o valor obtido com a variável *desejo de permanência na escola* como estando muito próximo do aceitável.

Estes resultados revelam que os docentes do 1º Ciclo inquiridos, à altura da passagem do questionário, não percepcionavam de forma diferente, consoante as variáveis adoptadas, a forma como os D. E. encaravam a sua responsabilidade profissional.

4.8 - Reconhecimento do trabalho

Outra das vertentes da satisfação que pretendemos estudar foi o tipo de reconhecimento do trabalho desenvolvido na organização escolar percebido pelos respondentes, e que tinha origem nos Delegados Escolares.

Considerámos duas questões, a primeira das quais tentava perceber até que ponto os D. E. emitiam opiniões sobre as competências profissionais dos docentes inquiridos (questão 13, colocada na negativa), e a segunda sobre a frequência com que estes assinalavam o seu reconhecimento sobre o trabalho que os inquiridos desenvolviam (questão 29).

Considerámos a questão 13 como estando colocada na negativa uma vez que a não emissão de opinião é, na essência da definição de Herzberg do que são factores motores, uma forma de negação do reconhecimento do trabalho efectuado, seja este de pendor negativo ou positivo.

Recolhemos os resultados seguintes:

4.8.1 - Reconhecimento do trabalho: indicadores parcelares

Reconhecimento do trabalho	Não Sabe / Não Responde	Nunca	Rara-mente	Ocasional-mente	Frequente-mente	Sempre	Totais
	0	1	2	3	4	5	
Tenta não emitir opiniões sobre as							
competências profissionais dos professores (13 -)	5 2,45%	11 5,39%	14 6,86%	29 14,22%	54 26,47%	91 44,61%	204 100,00%
Demonstra reconhecimento pelo trabalho que desenvolvo (29 +)	9 4,41%	6 2,94%	24 11,76%	51 25,00%	66 32,35%	48 23,53%	204 100,00%

Quadro 38 - Reconhecimento do trabalho: indicadores parcelares

A maioria dos docentes que respondeu ao nosso questionário considera que os D. E. se abstêm de comentar o seu mérito profissional; já no que diz respeito ao reconhecimento pelo seu trabalho, as respostas apontam para a existência de considerações positivas por parte dos Delegados. Impunha-se a feitura de um indicador agregado:

4.8.2 - Reconhecimento do trabalho: indicador agregado

Indicador Agregado	Reconhecimento do trabalho	
Não sabe / Não Responde	10	4,90%
Escalão menos positivo (2)	2	0,98%
3	8	3,92%
4	28	13,73%
5	46	22,55%
6	69	33,82%
7	20	9,80%
8	19	9,31%
Escalão mais positivo (9)	2	0,98%
Totais	204	100,00%

Quadro 39 - Reconhecimento do trabalho: indicador agregado

O escalão que escolhemos para indicar um tipo de reconhecimento menos positivo do trabalho desenvolvido pelos docentes oscila entre os valores 2 e 5, enquanto que aquele que quantifica um reconhecimento mais positivo desse trabalho varia entre 6 e 9.

Efectuados os cruzamentos, deparámo-nos com os seguintes resultados:

4.8.3 - Reconhecimento do trabalho segundo as características dos respondentes

Reconhecimento	Sexo	Situação profissional	Tempo de serviço	N.º de prof. na escola	Desejo de permanência na escola	Desempe-nh a actividades de direcção	Desempe-nh ou actividades de direcção	Contacto com Delegados
profissional								
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	0,22	3,55	3,48	0,89	0,02	0,40	0,29	0,08
Probabilidade (observada)	0,64	0,06	0,06	0,34	0,90	0,53	0,59	0,78

Quadro 40 - Reconhecimento do trabalho segundo as características dos respondentes

Também aqui não encontramos qualquer relação estatisticamente significativa entre o reconhecimento do trabalho docente pelos Delegados Escolares e as variáveis que adoptámos. Destacamos, no entanto, os resultados obtidos nos cruzamentos com a situação profissional e o tempo de serviço, os quais atingiram valores muito próximos do delimitador que considerámos para marcar a relevância estatística.

Pensamos que o factor que terá eventualmente pesado na não obtenção de resultados mais relevantes terá a ver com o facto de os D. E. se absterem de comentar as competências profissionais dos docentes, uma vez que, não o esqueçamos, também são professores.

Esta reserva também pode ser encontrada noutras profissões e ressalva de uma posição deontológica que nos parece absolutamente compreensível.

4.9 - Sentimento de realização

O nível de satisfação dos actores organizacionais pode também ser caracterizado segundo o estímulo que é dado ao seu sentimento de realização.

Considerámos duas questões que pensámos poderem facilitar a leitura de como esse estímulo é efectuado pelos Delegados Escolares. A questão 12 inquiria se o desempenho dos D. E. contribuía para uma actividade docente mais eficaz dos respondentes, enquanto que a questão 17 perguntava se o papel dos D. E. influía positivamente na sua realização.

O quadro seguinte mostra os resultados obtidos:

4.9.1 - Sentimento de realização: indicadores parcelares

Sentimento de realização	Não Sabe / Não Responde	Nunca	Rara-mente	Ocasional-mente	Frequente-mente	Sempre	Totais
	0	1	2	3	4	5	
Considero que o seu desempenho contribui para uma boa prossecução do meu trabalho (12+)	6 2,94%	4 1,96%	16 7,84%	23 11,27%	60 29,41%	95 46,57%	204 100,00%
Contribui para a minha realização enquanto professor(a) (17+)	13 6,37%	24 11,76%	27 13,24%	48 23,53%	47 23,04%	45 22,06%	204 100,00%

Quadro 41 - Sentimento de realização: indicadores parcelares

Os respondentes afirmaram numa maioria considerável que o desempenho dos D. E. influenciava positivamente o seu desempenho lectivo, e numa maioria menos expressiva que este contribuía para a sua realização profissional. O indicador agregado que se segue tenta dar uma melhor percepção deste indicador de satisfação.

4.9.2 - Sentimento de realização: indicador agregado

Indicador Agregado	Sentimento de realização	
Não sabe / Não Responde	15	7,35%
Escalão menos positivo (2)	1	0,49%
3	8	3,92%
4	12	5,88%
5	15	7,35%
6	26	12,75%
7	24	11,76%
8	34	16,67%
9	34	16,67%
Escalão mais positivo (10)	35	17,16%
Totais	204	100,00%

Quadro 42 - Sentimento de realização: indicador agregado

Para podermos efectuar os cruzamentos com as variáveis independentes, considerámos um escalão cujos valores oscilavam entre 2 e 6 e que correspondia a um sentimento de realização menos positivo. O escalão que compreendia os valores 7 a 10 foi considerado o escalão que indicava um sentimento de realização mais positivo.

Aplicado o tratamento estatístico, os resultados foram os seguintes:

4.9.3 - Sentimento de realização segundo as características dos respondentes

Sentimento de realização	Sexo	Situação profissional	Tempo de serviço	N.º de prof. na escola	Desejo de permanência na escola	Desempe-nh a actividades de direcção	Desempe-nh ou actividades de direcção	Contacto com Delegados
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	0,02	0,01	0,03	2,11	0,53	2,95	0,00	1,21
Probabilidade (observada)	0,89	0,92	0,86	0,15	0,46	0,09	0,97	0,27

Quadro 43 - Sentimento de realização segundo as características dos respondentes

Como pode ser constatado, nenhum dos cruzamentos resultou na obtenção de relações estatisticamente significativas. Aparentemente, para os respondentes, não existe relação entre o sentimento de realização proporcionado pelos Delegados Escolares e qualquer das características que escolhemos como variáveis independentes.

4.10 - Desempenho profissional

Herzberg considera uma outra dimensão dos factores motores como sendo aquela que se relaciona com o trabalho propriamente dito, e que aqui decidimos denominar desempenho profissional.

Para o estudarmos no contexto deste trabalho, decidimos colocar duas questões, as quais tentavam captar a percepção dos respondentes acerca da influência que os Delegados exerciam na actividade profissional dos docentes (questão 24, colocada na negativa) e do esforço que estes faziam para dotar os docentes de condições para o desempenho de funções lectivas (questão 27).

Seguem-se os resultados obtidos.

4.10.1 - Desempenho profissional: indicadores parcelares

Desempenho profissional	Não Sabe / Não Responde	Nunca	Rara-mente	Ocasional-mente	Frequente-mente	Sempre	Totais
	0	1	2	3	4	5	
É um factor de bloqueio às minhas actividades pedagógicas (24 -)	7 3,43%	129 63,24%	34 16,67%	15 7,35%	17 8,33%	2 0,98%	204 100,00%
Tenta dotar a minha escola de condições materiais e ambientais que favoreçam o meu bom Desempenho (27 +)	16 7,84%	24 11,76%	55 26,96%	47 23,04%	33 16,18%	29 14,22%	204 100,00%

Quadro 44 - Desempenho profissional: indicadores parcelares

Perante os resultados obtidos, cremos poder afirmar que uma maioria considerável dos respondentes não considera os D. E. como elementos que tendem a dificultar as suas actividades pedagógicas. Já no que diz respeito à facilitação dessas actividades através da dotação do estabelecimento de ensino com condições materiais e ambientais favoráveis, as opiniões dispersam-se por um leque mais alargado, sendo maioritários aqueles que consideram que isto se passa raramente ou nunca, em relação aos que afirmam que essa dotação se processa frequentemente ou sempre. Impunha-se a elaboração de um indicador agregado, no sentido de melhor compreender estas respostas.

4.10.2 - Desempenho profissional: indicador agregado

Indicador Agregado	Desempenho profissional	
Não sabe / Não Responde	18	8,82%
Escalão menos positivo (3)	3	1,47%
4	13	6,37%
5	16	7,84%
6	31	15,20%
7	36	17,65%
8	32	15,69%
9	31	15,20%
Escalão mais positivo (10)	24	11,76%
Totais	204	100,00%

Quadro 45 - Desempenho profissional: indicador agregado

Considerámos um escalão que nos indicava um nível de satisfação menos positivo, que compreendia os valores 3 a 7, e outro que indicava um nível mais positivo, que aglutinava os valores 8 a 10.

Os cruzamentos com as variáveis independentes indicaram os seguintes valores:

4.10.3 - Desempenho profissional segundo as características dos respondentes

Desempenho profissional	Sexo	Situação profissio- n al	Tempo de serviço	N.º de prof. na escola	Desejo de permanên- cia na escola	Desempe-nh a actividades de direcção	Desempe-nh ou actividades de direcção	Contacto com Delegados
								1
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	0,00	0,71	2,97	0,47	1,74	0,34	0,49	2,91
Probabilidade (observada)	0,95	0,40	0,08	0,49	0,19	0,56	0,48	0,09

Quadro 46 - Desempenho profissional segundo as características dos respondentes

Os resultados obtidos não indicam a existência que qualquer relação estatisticamente significativa entre os factores de satisfação que os Delegados Escolares proporcionam relativamente ao desempenho profissional dos respondentes e as características destes que escolhemos para efectuar estes cruzamentos.

Concluímos aqui a análise de um dos vectores sobre o qual o nosso trabalho foi elaborado, que se relacionava com os factores de satisfação conforme Herzberg os entende.

Tentámos, aplicando o seu corpo teórico, aclarar de alguma forma o modo como o desempenho dos Delegados Escolares influencia o grau de satisfação que os docentes do 1º Ciclo que responderam ao nosso questionário sentiam no desempenho das suas funções.

Para tal, explorámos de que forma os factores de *higiene* e *motores* eram percebidos por estes docentes, e se alguns destes forneciam relações estatisticamente significativas quando cruzados com as variáveis que escolhemos para figurarem neste nosso estudo.

Confirmámos a existência de algumas dessas relações, englobadas nos factores de higiene, no âmbito do conjunto de respondentes ao nosso questionário.

Como afirmámos atrás, não foram apenas os factores de satisfação que procurámos estudar, mas quisemos tentar perceber qual o tipo de liderança que os D. E. exercem junto daqueles que nos responderam.

É o que iremos de seguida apresentar.

5 - A Liderança exercida pelos Delegados Escolares

Como vimos anteriormente, o conceito de liderança que Bernard Bass pode ser estudado segundo três pólos: o tipo de liderança transformacional, o tipo de liderança transaccional e o tipo de liderança indiferente.

Começaremos por abordar o primeiro polo, o qual descreve um tipo de liderança em que o carisma, o estímulo ao trabalho, a consideração individual, a tolerância, a inspiração e o sentimento de segurança são facetas que estão presentes no comportamento daqueles que tendem a ser reconhecidos como líderes.

5.1 - Liderança transformacional

Considerámos que, para vislumbrarmos se os Delegados Escolares exerciam de alguma forma a liderança transformacional, seria útil aplicar no nosso questionário perguntas sobre as percepções dos respondentes acerca do respeito que detinham pelos D. E. (questão 11), sobre a contribuição destes para a resolução de problemas (questão 18), sobre o distanciamento em relação aos sentimentos (questão 28, na negativa), sobre o uso do seu sentido de humor na resolução de problemas individuais (questão 10), sobre o grau de proximidade no trabalho desenvolvido (questão 32) e ainda sobre o sentimento de protecção junto da hierarquia (questão 19).

Os resultados são presentes no quadro seguinte:

5.1.1 - Liderança transformacional : indicadores parcelares

Liderança Transformacional	Não Sabe / Não Responde 0	Nunca 1	Rara- mente 2	Ocasional- mente 3	Frequente- mente 4	Sempre 5	Totais
Merece o meu respeito pela competência que demonstra – Carisma (11 +)	4 1,96%	0 0,00%	2 0,98%	16 7,84%	50 24,51%	132 64,71%	204 100,00%
Contribui com sugestões que facilitam a solução dos meus problemas - Estímulo (18 +)	6 2,94%	4 1,96%	15 7,35%	64 31,37%	60 29,41%	55 26,96%	204 100,00%
Mostra-se indiferente aos meus sentimentos e necessidades- Consideração individual (28 -)	5 2,45%	92 45,10%	51 25,00%	43 21,08%	4 1,96%	9 4,41%	204 100,00%
Usa o sentido de humor para me ajudar a debelar os conflitos que tenho com outras pessoas - Tolerância(10 +)	8 3,92%	20 9,80%	26 12,75%	55 26,96%	70 34,31%	25 12,25%	204 100,00%
A sua proximidade contribui para o cumprimento dos meus objectivos - Inspiração (32 +)	7 3,43%	18 8,82%	28 13,73%	61 29,90%	58 28,43%	32 15,69%	204 100,00%
Assume a minha defesa perante outros superiores hierárquicos – Liderança em níveis superiores (19 +)	10 4,90%	4 1,96%	15 7,35%	45 22,06%	51 25,00%	79 38,73%	204 100,00%

Quadro 47 - Liderança transformacional : indicadores parcelares

Analisando os resultados destas questões, verificamos a existência de uma maioria de respondentes que afirma ter um significativo grau de respeito pelos D. E., o qual tem por base a competência destes no desempenho das suas funções. De igual forma, mas em quantidade menos elevada, uma maioria dos respondentes considera

que os D. E. contribuem para a resolução dos seus problemas através das sugestões que apresentam. Não é portanto de estranhar que também uma maioria dos respondentes afirme que os Delegados não se mostram indiferentes às suas necessidades e sentimentos.

Também o sentido de humor parece ser usado pela maioria dos D. E. quando estes mediam os conflitos que existem entre os docentes que manifestaram as suas percepções no questionário e os seus colegas. Há também uma maioria que afirma serem os D. E. uma fonte de inspiração para o cumprimento dos objectivos, maioria essa que aumenta quando afirma a confiança que deposita neles para a sua defesa junto dos patamares mais elevados da estrutura educacional.

Vejamos os resultados obtidos, sob a forma de um indicador agregado:

5.1.2 - Liderança transformacional: indicador agregado

Indicador Agregado	Liderança transformacional	
Não sabe / Não responde	15	7,35%
Escalão menos positivo (10)	1	0,49%
12	1	0,49%
13	1	0,49%
15	2	0,98%
16	9	4,41%
17	6	2,94%
18	11	5,39%
19	13	6,37%
20	10	4,90%
21	18	8,82%
22	12	5,88%
23	17	8,33%
24	11	5,39%
25	23	11,27%
26	17	8,33%
27	9	4,41%
28	14	6,86%
29	5	2,45%
Escalão mais positivo (30)	9	4,41%
Totais	204	100,00%

Quadro 48 - Liderança transformacional: indicador agregado

Pelo facto de este indicador agregado resultar de seis questões, obtivemos um leque maior de níveis de resposta do que aquele que temos vindo a apresentar até agora.

Considerámos a existência de um escalão de percepção menos positiva do tipo de liderança transaccional (10 a 23) e outro de percepção mais positiva (24 a 30).

O tratamento estatístico obteve os seguintes resultados:

5.1.3 - Liderança transformacional segundo as características dos respondentes

Liderança transformacional	Sexo	Situação profissional	Tempo de serviço	N.º de prof. na escola	Desejo de permanência na escola	Desempenh a actividades de direcção	Desempenh ou actividades de direcção	Contacto com Delegados
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	0,01	0,01	0,10	0,66	0,39	0,26	0,00	3,16
Probabilidade (observada)	0,91	0,94	0,76	0,42	0,53	0,61	1,00	0,08

Quadro 49 - Liderança transformacional segundo as características dos respondentes

Como podemos observar, não se registam quaisquer resultados merecedores de posterior análise mais detalhada no âmbito do nosso trabalho.

Estes resultados podem ter a ver com a tendência praticamente unânime do sentido das respostas, não deixando que acontecessem variações estatisticamente significativas quando os valores obtidos foram cruzados com as variáveis independentes.

5.2 - Liderança transaccional

O segundo polo de que nos fala Bass é a liderança transaccional, na qual são invocados os tipos de direcção por excepção e por contingência. É deste primeiro que vamos passar a tratar.

5.2.1 - Direcção por excepção

Para tentarmos divisar de que modo os docentes que responderam ao nosso questionário qualificam a direcção por excepção empregue pelos Delegados Escolares, concebemos duas questões, a primeira das quais sobre o tipo de intervenção do Delegado quando a actividade lectiva se processava normalmente (questão 40) e a segunda sobre o grau de proximidade em relação aos conflitos existentes na escola (questão 31, colocada na negativa).

Seguem-se os valores das respostas:

5.2.1.1 - Direcção por excepção: indicadores parcelares

<i>Direcção por excepção</i>	Não Sabe /	Nunca	Rara-m	Ocasional-	Frequente-	Sempre	Totais
	Não		ente	mente	mente		
	Responde	0	1	2	3	4	
Mantém-se afastado dos conflitos	7	49	36	57	39	16	204
que existem na escola (31 -)	3,43%	24,02%	17,65%	27,94%	19,12%	7,84%	100,00%
Não intervém quando o meu	15	43	61	30	39	16	204
trabalho é positivo (40 +)	7,35%	21,08%	29,90%	14,71%	19,12%	7,84%	100,00%

Quadro 50 - Direcção por excepção: indicadores parcelares

Observamos neste quadro que uma maioria relativa de respondentes considera que os D. E. não se escusam a intervir nos conflitos que subsistem no seu estabelecimento de ensino, e que a presença do Delegado se faz sentir quando o trabalho desenvolvido é positivo.

A construção do indicador agregado resultou no quadro seguinte.

5.2.1.2 - Direcção por excepção: indicador agregado

Indicador Agregado	Direcção por excepção	
Não sabe / Não responde	16	7,84%
Escalão menos positivo (2)	5	2,45%
3	21	10,29%
4	26	12,75%
5	28	13,73%
6	37	18,14%
7	26	12,75%
8	19	9,31%
9	20	9,80%
Escalão mais positivo (10)	6	2,94%
Totais	204	100,00%

Quadro 51 - Direcção por excepção: indicador agregado

Para efectuar os cruzamentos, cujo resultado surge no quadro seguinte, optámos por construir dois escalões, sendo o que denota uma percepção menos positiva do tipo de direcção por excepção aquele cujos valores oscilam ente 2 e 6 e o que denota uma percepção mais positiva o que faz oscilar os valores entre 7 e 10.

5.2.1.3 - Direcção por excepção segundo as características dos respondentes

Direcção por excepção	Sexo	Situação profissional	Tempo de serviço	N.º de prof. na escola	Desejo de permanência na escola	Desempe-nh a actividades de direcção	Desempe-nh ou actividades de direcção	Contacto com Delegados
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	0,01	35,91	5,20	0,42	14,42	0,55	1,02	17,93
Probabilidade (observada)	0,93	0,00	0,02	0,52	0,00	0,46	0,31	0,00

Quadro 52 - Direcção por excepção segundo as características dos respondentes

Após uma série relativamente extensa de cruzamentos em que não encontramos qualquer relação estatisticamente significativa, eis que nos surgem bruscamente quatro.

Assim, a situação profissional, o tempo de serviço, o desejo de permanência na escola e a quantidade de contacto com os Delegados parece ter algum tipo de relacionamento significativo com o modelo de direcção por excepção. Impõe-se o seu estudo com maior pormenor.

5.2.1.3.1 - Direcção por excepção segundo a situação profissional

Situação Profissional	Professores do Quadro	Professores Vinculados ou	
Direcção por excepção	Geral (1)	Contratados(2-3)	TOTAL
Menos positiva (2-6)	35 39,3%	82 82,8%	117 62,2%
Mais positiva (7-10)	54 60,7%	17 17,2%	71 37,8%
TOTAL	89 100,0%	99 100,0%	188 100,0%

GL=1 X2=35,91 Prob=0,00

Quadro 53 - Direcção por excepção segundo a situação profissional

Uma maioria considerável dos docentes Contratados ou Vinculados afirma deter uma percepção menos positiva do tipo de direcção por excepção que os Delegados Escolares exercem, ao contrário de uma maioria menos intensa de docentes do Quadro Geral que declara considerar como mais positivo esse tipo de direcção.

5.2.1.3.2 - Direcção por excepção segundo o tempo de serviço

Tempo de serviço	Professores com menor	Professores com maior	
Direcção por excepção	tempo de serviço (1-3)	tempo de serviço (4-6)	TOTAL
Menos positiva (2-6)	78 69,0%	38 51,4%	116 62,0%
Mais positiva (7-10)	35 31,0%	36 48,6%	71 38,0%
TOTAL	113 100,0%	74 100,0%	187 100,0%

GL=1 X2=5,20 Prob=0,02

Quadro 54 - Direcção por excepção segundo o tempo de serviço

Ao contrário da tendência dos cruzamentos anteriores, onde na grande parte dos casos os dois grupos de docentes manifestam distribuições assimétricas das convicções em relação aos escalões com percepções menos ou mais positivas, neste, tanto os docentes com maior tempo de serviço como os com menor tempo de serviço concordam maioritariamente numa apreciação menos positiva do tipo de direcção por excepção dos Delegados.

Se até aqui se vinha em nós cristalizando uma convicção de que os grupos que formámos distinguindo o tempo de serviço seriam sensivelmente coincidentes com os grupos adoptados para distinguir a situação profissional, estes resultados fazem nascer em nós a dúvida dessa tendência.

Veremos se nos quadros que faltam analisar esta tendência de dissemelhança se verifica, ou, se, pelo contrário, se confirma a nossa convicção inicial.

5.2.1.3.3 - Direcção por excepção segundo o desejo de permanência na escola

Desejo de permanência na Escola	Desejam permanecer na escola (1)	Não desejam permanecer na escola (2)	TOTAL
Direcção por excepção			
Menos Positiva (2-6)	56 51,4%	60 80,0%	116 63,0%
Mais positiva (7-10)	53 48,6%	15 20,0%	68 37,0%
TOTAL	109 100,0%	75 100,0%	184 100,0%

GL=1 X2=14,42 Prob=0,00

Quadro 55 - Direcção por excepção segundo o desejo de permanência na escola

Também aqui tanto os respondentes que afirmam desejar permanecer na escola como aqueles que afirmam o contrário coincidem em expressar-se maioritariamente por uma percepção menos positiva da direcção por excepção que os Delegados empreendem. Assinale-se, no entanto, a maioria de expressão muito tangencial que os respondentes que desejam permanecer na escola expressam, a qual aumenta grandemente quando se pronunciam os que a desejam abandonar, o que nos leva a suspeitar se a percepção destes não terá outras fontes que “contaminem” esta sua visão.

5.2.1.3.4 - Direcção por excepção segundo a diversidade de contacto com Delegados Escolares

Quantidade de contactos com os D. E. Direcção por excepção	Contacto com poucos Delegados Escolares (1-4)	Contacto com muitos Delegados Escolares (5-15)	TOTAL
Menos positiva (2-6)	33 43,4%	82 75,2%	115 62,2%
Mais positiva (7-10)	43 56,6%	27 24,8%	70 37,8%
TOTAL	76 100,0%	109 100,0%	185 100,0%

GL=1 X2=17,93 Prob=0,00

Quadro 56 - Direcção por excepção segundo a diversidade de contacto com Delegados Escolares

Neste quadro, a unanimidade de convicções desfaz-se, visto os respondentes com contacto com muitos Delegados Escolares afirmarem, numa maioria considerável, uma percepção menos positiva da direcção por excepção, enquanto que os docentes

com contacto com poucos se afirmarem maioritariamente com uma percepção mais positiva.

5.2.2 - Direcção por contingência

O segundo tipo de direcção que Bass menciona, e que se enquadra no conceito de liderança transaccional, é a direcção por contingência. Também aqui iremos constatar a existência de algumas relações estatisticamente significativas.

A fim de compreendermos qual o conceito que os respondentes faziam deste tipo de direcção quando utilizada pelos Delegados Escolares, colocámos duas questões, a primeira das quais acerca da frequência do reconhecimento do trabalho efectuado (questão 39) e a segunda sobre o tipo de orientação que estes dão para que os respondentes vejam reconhecido o seu labor (questão 20).

Apresentamos os resultados:

5.2.2.1 - Direcção por contingência: indicadores parcelares

<i>Direcção por contingência</i>	Não Sabe	Nunca	Rara-m	Ocasional-	Frequente-	Sempre	Totais
	/ Não		ente	mente	mente		
	Responde						
	0	1	2	3	4	5	
Deixa claro o que devo fazer para ser reconhecido(a) pelo meu esforço (20+)	11 5,39%	36 17,65%	53 25,98%	35 17,16%	40 19,61%	29 14,22%	204 100,00%
Refere o seu reconhecimento quando efectuo um bom trabalho (39+)	8 3,92%	34 16,67%	53 25,98%	41 20,10%	41 20,10%	27 13,24%	204 100,00%

Quadro 57 - Direcção por contingência: indicadores parcelares

A maioria dos respondentes considera que os D. E. não fornecem informação precisa sobre o que devem fazer para que o seu empenho profissional seja reconhecido. Defendem também maioritariamente que os Delegados não referem ou referem raramente o seu reconhecimento pelo seu bom desempenho. O indicador agregado que se segue dá uma visão complementar destas duas respostas:

5.2.2.2 - Direcção por contingência: indicador agregado

Indicador Agregado	Direcção por contingência	
Não sabe / Não responde	14	6,86%
Escalão menos positivo (2)	17	8,33%
3	30	14,71%
4	30	14,71%
5	10	4,90%
6	21	10,29%
7	28	13,73%
8	27	13,24%
9	13	6,37%
Escalão mais positivo (10)	14	6,86%
Totais	204	100,00%

Quadro 58 - Direcção por contingência: indicador agregado

Os escalões considerados para este indicador agregado são o de percepção menos positiva do tipo de direcção por contingência, que vai de 2 a 6, e o de percepção mais positiva, que compreende os valores 7 a 10. Vejamos quais os resultados obtidos após os cruzamentos com as variáveis independentes:

5.2.2.3 - Direcção por contingência segundo as características dos respondentes

Direcção por contingência	Sexo	Situação profissional	Tempo de serviço	N.º de prof. na escola	Desejo de permanên-	Desempe-nh	Desempe-nh	Contacto com Delegados
					cia na escola	a actividades de direcção	ou actividades de direcção	
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	1,88	23,88	9,68	0,90	24,46	2,58	1,16	21,83
Probabilidade (observada)	0,17	0,00	0,00	0,34	0,00	0,11	0,28	0,00

Quadro 59 - Direcção por contingência segundo as características dos respondentes

Dos cruzamentos efectuados resultaram quatro relações estatisticamente significativas, nomeadamente os que tiveram por base a situação profissional, o tempo de serviço, o desejo de permanência na escola e a quantidade de contacto com os Delegados Escolares. Abaixo se encontra o desenvolvimento destes cruzamentos.

5.2.2.3.1 - Direcção por contingência segundo a situação profissional

Situação Profissional	Professores do Quadro	Professores Vinculados ou	
Direcção por contingência	Geral (1)	Contratados(2-3)	TOTAL
Menos positiva (2-6)	34 37,8%	74 74,0%	108 56,8%
Mais positiva (7-10)	56 62,2%	26 26,0%	82 43,2%
TOTAL	90 100,0%	100 100,0%	190 100,0%

GL=1 X2=23,88 Prob=0,00

Quadro 60 - Direcção por contingência segundo a situação profissional

Uma maioria considerável dos respondentes Vinculados ou Contratados detém uma percepção menos positiva do tipo de liderança por contingência que os D. E. efectuam, enquanto que uma maioria de menor expressão de docentes do Quadro Geral afirma reflectir uma percepção mais positiva desse tipo de direcção.

5.2.2.3.2 - Direcção por contingência segundo o tempo de serviço

Tempo de Serviço	Professores com menor tempo de serviço (1-3)	Professores com maior tempo de serviço (4-6)	TOTAL
Direcção por contingência			
Menos positiva (2-6)	76 66,7%	32 42,7%	108 57,1%
Mais positiva (7-10)	38 33,3%	43 57,3%	81 42,9%
TOTAL	114 100,0%	75 100,0%	189 100,0%

GL=1 X2=9,68 Prob=0,00

Quadro 61 - Direcção por contingência segundo o tempo de serviço

Neste quadro verificamos mais uma vez que a divergência na avaliação do tipo de direcção por contingência se mantém, uma vez que os respondentes com menor tempo de serviço se pronunciaram na sua maioria por uma percepção menos positiva, ao contrário da maioria dos docentes que responderam ao nosso questionário pertencentes ao Quadro Geral, que afirmaram uma percepção mais positiva.

5.2.2.3.3 - Direcção por contingência segundo o desejo de permanência na escola

Desejo de permanência na Escola	Desejam permanecer na escola (1)	Não desejam permanecer na escola (2)	TOTAL
Direcção por contingência			
Menos positiva (2-6)	47 42,3%	60 80,0%	107 57,5%
Mais positiva (7-10)	64 57,7%	15 20,0%	79 42,5%
TOTAL	111 100,0%	75 100,0%	186 100,0%

GL=1 X2=24,46 Prob=0,00

Quadro 62 - Direcção por contingência segundo o desejo de permanência na escola

Os respondentes que manifestam desejo de não permanecer na escola consideram na sua maioria que avaliam de forma menos positiva o tipo de direcção por contingência que os Delegados Escolares efectuam, contrariamente aos docentes que desejam permanecer na escola, os quais afirmam maioritariamente ter uma percepção positiva.

5.2.2.3.4 - Direcção por contingência segundo a diversidade de contacto com Delegados Escolares

Quantidade de contactos com os D. E.	Contacto com poucos Delegados Escolares (1-4)	Contacto com muitos Delegados Escolares (5-15)	TOTAL
Direcção por contingência			
Menos positiva (2-6)	28 36,4%	79 71,8%	107 57,2%
Mais positiva (7-10)	49 63,6%	31 28,2%	80 42,8%
TOTAL	77 100,0%	110 100,0%	187 100,0%

GL=1 X2=21,83 Prob=0,00

Quadro 63 - Direcção por contingência segundo a diversidade de contacto com Delegados Escolares

Também os respondentes com contacto com muitos Delegados Escolares se pronunciam maioritariamente por uma percepção menos positiva do tipo de direcção a que nos temos vindo a referir, enquanto que uma maioria de menor expressão dos respondentes com contacto com poucos D. E. se manifesta por uma percepção mais positiva.

5.3 - Liderança indiferente

O terceiro polo a que Bernard Bass se refere é o que convencionou chamar não liderança, e que no nosso trabalho decidimos renomear para liderança indiferente, pelas razões atrás apontadas.

Para termos uma ideia do que pensavam os respondentes acerca deste tipo de liderança, optámos por lhes perguntar se consideravam que o Delegado Escolar faz manifestar a sua presença quando pensavam que era necessário (questão 21, colocada na negativa), se se tornava indiferente em momentos de conflito (questão 33) e se facilmente tomava partido quando era necessário decidir (questão 41). Os resultados seguem-se:

5.3.1 - Liderança indiferente: indicadores parcelares

Liderança indiferente	Não Sabe /	Nunca	Rara-me	Ocasional-	Frequente-	Sempre	Totais
	Não		nte	mente	mente		
	Responde						
	0	1	2	3	4	5	
Está presente quando necessito dele (21-)	6 2,94%	0 0,00%	9 4,41%	38 18,63%	55 26,96%	96 47,06%	204 100,00%
Torna-se indiferente em momentos de crise (33 +)	7 3,43%	98 48,04%	64 31,37%	25 12,25%	5 2,45%	5 2,45%	204 100,00%
Tem relutância em tomar partido quando é necessário optar por uma determinada solução (41 +)	17 8,33%	46 22,55%	47 23,04%	62 30,39%	21 10,29%	11 5,39%	204 100,00%

Quadro 64 - Liderança indiferente: indicadores parcelares

Os resultados indicam que os respondentes se pronunciaram maioritariamente pela presença do D. E. quando era necessário, pela sua não indiferença em momentos de crise e pela sua facilidade em tomar partido quando é necessário decidir. Impunha-se portanto a feitura do indicador agregado seguinte, a fim de permitir uma ideia mais completa das respostas dadas sobre este tipo de liderança.

5.3.2 - Liderança indiferente: indicador agregado

Indicador Agregado	Liderança indiferente	
Não sabe / Não responde	19	9,31%
Escalão menos positivo (3)	22	10,78%
4	26	12,75%
5	40	19,61%
6	22	10,78%
7	28	13,73%
8	21	10,29%
9	11	5,39%
10	4	1,96%
11	8	3,92%
Escalão mais positivo (13)	3	1,47%
Totais	204	100,00%

Quadro 65 - Liderança indiferente: indicador agregado

Os escalões que decidimos concretizar oscilam entre os valores 3 e 5, para representar uma percepção menos positiva do tipo de liderança indiferente, e de 6 a 13 para indicar uma percepção mais positiva.

Efectuados os cruzamentos, deparámo-nos com o seguinte:

5.3.3 - Liderança indiferente segundo as características dos respondentes

Liderança indiferente	Sexo	Situação profissio- nal	Tempo de serviço	N.º de prof. na escola	Desejo de		Desempe-nh		Contacto com Delegados
					permanên- cia na escola	a actividades de direcção	ou actividades de direcção	Desempe-nh	
Graus de liberdade	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X2 (observado)	1,42	0,10	0,38	0,58	1,20	1,96	0,33	0,00	
Probabilidade (observada)	0,23	0,76	0,24	0,45	0,27	0,16	0,56	0,95	

Quadro 66 - Liderança indiferente segundo as características dos respondentes

Os cruzamentos efectuados não demonstraram existir qualquer relação estatisticamente significativa entre as percepções dos respondentes sobre o exercício da liderança indiferente por parte dos Delegados Escolares e as características desses respondentes.

Concluimos aqui a análise das percepções dos docentes que responderam ao nosso questionário sobre os três tipos de liderança de que nos fala Bernard Bass.

Tivemos ocasião de explorar o modo como os respondentes se posicionavam quanto à liderança transformacional, transaccional e indiferente, verificando que apenas quanto à liderança transaccional se pode concluir existirem relações estatisticamente significativas entre as características dos Delegados Escolares, segundo as representações que os que responderam ao nosso repto detêm, e esse tipo de liderança.

Verificámos ainda que tanto no que diz respeito à direcção por contingência como à direcção por excepção essas relações se estabeleciam.

Síntese conclusiva

Finalizamos desta forma a apresentação do estudo empírico que efectuámos.

Justificámos a escolha do tema e de que forma delimitámos a nossa amostra.

Referimos os conceitos, dimensões e indicadores que seleccionámos para estruturar o nosso questionário e justificámos porque optámos por este enquanto instrumento de recolha de dados.

Mencionámos as fases pelas quais este passou até os resultados chegarem às nossas mãos, e, após isso, de que forma fizemos o seu tratamento e quais as ferramentas estatísticas que nele utilizámos .

Caracterizámos a nossa amostra, tomando o cuidado de verificar se esta estava distribuída proporcionalmente, no que diz respeito à população de docentes do 1º Ciclo existente na altura, na área geográfica considerada.

Explorámos os resultados que obtivemos, tendo em conta a existência de relações estatisticamente significativas, as quais foram objecto de uma reflexão mais aprofundada.

Quando considerámos justificado, tecemos algumas considerações sobre os elementos que na altura estávamos a abordar, tentando acrescentar o nosso modesto contributo às temáticas presentes.

Apercebemo-nos, deste modo, quais as percepções que os nossos inquiridos detinham sobre os níveis de satisfação que o tipo de liderança exercido pelos Delegados Escolares proporcionava.

CONCLUSÃO GERAL

Procurámos, ao longo deste trabalho, tentar perceber de que forma os respondentes caracterizavam a liderança exercida pelos Delegados Escolares, e, em particular, quais os factores de satisfação que dela retiravam.

Concluimos que parecem existir relações estatisticamente significativas, no que diz respeito aos *factores de higiene*:

- entre a imagem que os inquiridos possuíam do tipo de relacionamento com os Delegados e a sua situação profissional;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam do tipo de relacionamento com os Delegados e o seu tempo de serviço;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam do tipo de relacionamento com os Delegados e o desejo que manifestavam de permanecer na escola onde leccionavam;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam do tipo de relacionamento com os Delegados e o desempenho anterior de actividades de direcção;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam do tipo de relacionamento com os Delegados e o número de contactos com estes;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam da valorização das condições materiais de trabalho por parte dos Delegados e a sua situação profissional;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam da valorização das condições materiais de trabalho por parte dos Delegados e o seu tempo de serviço;

- entre a imagem que os inquiridos possuíam da valorização das condições materiais de trabalho por parte dos Delegados e o desejo que manifestavam de permanecer na escola onde leccionavam;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam da valorização das condições materiais de trabalho por parte dos Delegados e o número de contactos com estes;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam do estímulo à dignificação do estatuto profissional que os Delegados exerciam e o desejo de permanecer na escola onde leccionavam;

No que diz respeito aos *factores motores*, não encontramos qualquer relação estatisticamente significativa entre as hipóteses que investigámos.

Quanto à percepção do tipo de liderança exercido, quando qualificado na perspectiva de Bass, verificámos que os respondentes não se pronunciaram pela existência de relações estatisticamente significativas quanto à liderança transformacional nem quanto à liderança indiferente, mas fizeram-no no que diz respeito à liderança transaccional:

- entre a imagem que os inquiridos possuíam acerca do exercício, pelos Delegados, da direcção por excepção e a sua situação profissional;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam acerca do exercício, pelos Delegados, da direcção por excepção e o seu tempo de serviço;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam acerca do exercício, pelos Delegados, da direcção por excepção e o desejo de permanecer na escola onde leccionavam;

- entre a imagem que os inquiridos possuíam acerca do exercício, pelos Delegados, da direcção por excepção e o número de contactos com estes;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam acerca do exercício, pelos Delegados, da direcção por contingência e a sua situação profissional;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam acerca do exercício, pelos Delegados, da direcção por contingência e o seu tempo de serviço;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam acerca do exercício, pelos Delegados, da direcção por contingência e o desejo de permanecer na escola onde leccionavam;
- entre a imagem que os inquiridos possuíam acerca do exercício, pelos Delegados, da direcção por contingência e o número de contactos com estes;

Parece-nos, pois, podermos concluir que o tipo de liderança exercida pelos Delegados Escolares pode influenciar o grau de satisfação dos nossos inquiridos quando estão em causa factores como a percepção do tipo de relacionamento que os docentes possuem com os Delegados, a valorização das condições materiais de trabalho que estes demonstram e o estímulo à dignificação do estatuto profissional que efectuam.

Todos estes factores podem ser agrupados, na perspectiva de Herzberg, em factores de higiene, ou seja, em factores que quando estão presentes não aumentam necessariamente a satisfação, mas que quando são descurados podem ser fonte de insatisfação.

Já no que diz respeito aos factores motores, ou seja, àqueles que tendem a aumentar os níveis de satisfação quando estão presentes mas não os diminuem

necessariamente quando não subsistem, verificámos que parece não haver qualquer relação estatisticamente significativa entre o tipo de liderança exercido pelos Delegados e as percepções que os inquiridos dela detêm.

Quando analisada a liderança exercida pelos Delegados à luz das propostas de Bass, apenas quando os Delegados actuam na perspectiva da liderança transaccional (quer seja na direcção por contingência quer seja na direcção por excepção) parecem subsistir relações estatisticamente significativas com o grau de satisfação dos inquiridos.

No que diz respeito à direcção por excepção – a negociação e atribuição de recompensas que premeiam o esforço individual desenvolvido – estas relações manifestam-se perante a situação profissional, o tempo de serviço, o desejo de permanência na escola e o número de contactos com os Delegados.

Já no que diz respeito ao exercício da direcção por contingência – a intervenção apenas quando os objectivos não estão a ser alcançados – verificámos que existiam relações estatisticamente significativas quando também consideradas a situação profissional, o tempo de serviço, o desejo de permanência na escola e o número de contactos com os Delegados.

Quando analisados os tipos de liderança transformacional e indiferente exercidos pelos Delegados Escolares, estes parecem não influir no grau de satisfação que os nossos inquiridos revelam possuir.

Numa tentativa de resposta à nossa questão inicial – quais as representações dos Professores do 1º Ciclo acerca da liderança dos Delegados Escolares – julgamos

poder agora afirmar que os nossos respondentes consideram que o exercício da liderança transaccional está relacionado com o nível de satisfação que possuem, satisfação essa que, no que diz respeito à actuação dos Delegados, se faz apenas a nível dos factores de higiene.

Santarém, Junho de 2000

ÍNDICE REMISSIVO

A

Actor	15, 29, 40, 41, 42
Adams	26, 37
Administração.....	19, 20, 32, 33, 34, 36, 112
Administração Científica.....	19
Administrador	19, 26, 28, 43
Alderfer	22, 37
Alunos.....	18, 38, 57
ALVES-PINTO.....	38
Ambiente	15, 16, 20, 23, 25, 29
escolar.....	61
Ancoragem	65
Aprendizagem	28, 29
Aprendizagem da Abstenção	28
Atitudes.....	25, 34, 48, 63, 94, 105
Atkinson.....	16, 23, 37
Auto-avaliação.....	49
Autonomia	23
Autoridade	20, 27, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 53

B

Bass.....	50, 51, 52, 53, 69, 131, 135, 141, 146, 149, 152, 154
BÉLANGER	25
BERNOUX.....	44

C

Carisma	51, 131
---------------	---------

Ch

CHAZEL.....	40
CHIAVENATO	43, 45, 46

C

Competência.....	42, 44, 132
Comportamento .	15, 16, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 45, 46, 48, 131
Comunicação.....	33, 34, 36, 49, 57, 58, 59, 64
Condições de Trabalho.	25, 32, 33, 34, 36, 101
Conflito...	50, 51, 109, 110, 113, 132, 133, 135, 136
Consideração.....	20, 27, 51, 131
Contentamento	32
Conteúdo do Trabalho	34
Coordenação	44, 49, 50
Criatividade	34

D

Decisão	25, 44, 45, 47, 49, 52, 60, 62, 113, 119, 120
Delegado Escolar	12, 30, 34, 37, 44, 52, 69, 71, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 102, 104, 108, 112, 117, 118, 119, 122, 124, 125, 127, 130, 131, 135, 138, 140, 141, 143, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 154, 166
Descontentamento.....	32, 36

Desenvolvimento ...	23, 32, 34, 42, 75, 78, 104, 116, 117, 118, 143	Factores de Higiene...	32, 33, 86, 97, 108, 112, 116, 130, 151, 153, 155
Direcção		Factores Individuais.....	21
por Contingência.....	51, 141, 142, 144, 145, 149, 153, 154	Factores Motores.....	32, 33, 36, 116, 119, 122, 127, 152, 153
por Excepção ..	51, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 149, 152, 153, 154	Formação Contínua	35
Director de Escola	50	FREEMAN	19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 45
DOISE	56, 57	G	
DOISE	59	GAZIEL	25, 27
E		Gestor	20, 22, 24, 25, 27, 34
Eficiência	35	GILLY.....	55, 66
Equidade	26, 109	GUILARDI.....	45, 48, 49
Escribano.....	50	H	
Estatuto	25, 32, 34, 72, 105, 106, 107, 108, 109, 152, 153	HALL.....	45, 49
Estatutos.....	38	HAMPTON.....	24
Estímulo... 16, 18, 19, 42, 49, 51, 63, 105, 107, 108, 116, 118, 125, 131, 152, 153		Herzberg	17, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52, 69, 86, 97, 105, 108, 109, 112, 116, 122, 127, 130, 153
Estímulos.....	60, 61, 119	HEWSTONE	57, 63
Estrutura da Carreira.....	33, 36	Hierarquia	22, 44, 51, 131
Ética.....	60	I	
Etzioni.....	45	Informação.....	19, 20, 28, 49, 71, 73, 77, 142
Expectativas	16, 19, 25, 26, 28, 33	Iniquidade	26
Experiência de Pittsburg	30	Insatisfação	30, 31, 32, 33, 34, 35, 69, 86, 105, 108, 116, 153
Extinção.....	28	Inspiração	51, 131, 133
F		Interesses	28, 29
Factores Ambientais.....	21		

J	
JESUÍNO	50
JODELET	57, 58
K	
KAHN.....	43
KATZ	43
L	
LAVERGNE	60, 61, 62
Lawler	25, 37
Líder	38, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 131
Liderança	37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 68, 69, 72, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 166
Autocrática	47
Democrática	47
em Níveis Superiores.....	51, 132
Funções	49
Liberal	47
não Liderança	52
Processos	49
Liderança Indiferente.....	39, 50, 52, 69, 72, 131, 132, 146, 147, 148, 149, 152, 154
Liderança Transaccional	39, 50, 51, 69, 131, 134, 135, 141, 149, 152, 154, 155
Lidrerança Transformacional	39, 50, 51, 69, 72, 131, 132, 133, 134, 149, 152, 154
LIMA	15, 162
Lippit	47
Locke	27, 37
M	
MAISONNEUVE	43
MARTIN	41
Maslow.....	21, 22, 37
Mayo	19, 37
McGregor.....	20, 37
MCGREGOR	20
McLelland	16, 23, 37
MICHEL	22, 31, 33
Mintzberg	43
Modelo das Relações Humanas.....	16, 19
Modelo dos Recursos Humanos	16, 19, 20
Modelo Tradicional	16, 19
MONTEIRO	15, 162, 163
Moscovici	57, 63
Motivação	15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 35, 37, 49
N	
Nadler	25, 37
Necessidades	16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 43, 48, 132, 133
NIAS.....	33, 36
O	
Objectivação	65

Objectivos	20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 36, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 60, 62, 74, 75, 132, 133, 154
Organização	15, 20, 22, 27, 36, 44, 50, 53, 72, 112, 113, 114, 115, 122
Organização Científica do Trabalho	35
Organização Escolar	
Escola	15, 38, 41, 55, 75, 81, 82, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 121, 124, 127, 128, 129, 134, 135, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 148, 151, 152, 153, 154
Organizações	21, 27, 28, 33, 35, 38, 50, 53, 57, 86, 105, 112, 116
P	
Pacheco	50
Participação	20, 22, 33, 36
Percepções	16, 72, 74, 83, 84, 92, 94, 96, 97, 112, 118, 131, 133, 139, 149, 150, 154, 166
Pessoal Não Docente	57
Poder	23, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 53, 69, 101, 112, 128, 155
Professores	11, 15, 36, 41, 52, 57, 81, 82, 89, 101, 106, 123, 124
Promoção	32
Punição	28
R	
Realização	22, 23, 24, 31, 32, 34, 72, 125, 126, 127
Recompensas	26, 28, 51, 154
reconhecimento	123, 141
Reconhecimento	32, 34, 43, 48, 122, 123, 124, 141, 142
Recursos Humanos	15, 29, 34
Reforço Positivo	28
Representações Sociais	55
Características	60
categorias	61
conteúdos	63
do real	60
funções	63
importância	64
Responsabilidade	20, 23, 32, 34, 35, 49, 119, 121
Russel	40
S	
Salário	32, 33, 36
Sánchez	50
SANTIAGO	55, 63
Satisfação	15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 52, 69, 72, 86, 93, 97, 98, 105, 106, 109, 112, 116, 122, 125, 126, 129, 130, 150, 151, 153, 154, 155
Selznick	49
Simon	44

Skinner	28, 37	Teoria ERC	16, 22
SPALLAROSSA	45, 48, 49	Teoria X	20
STONER. 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 45		Teoria Y	20
Subordinados 19, 20, 22, 26, 27, 32, 34, 43, 46,		Teorias da Liderança	46
48, 51		Teorias de Conteúdo	16, 21, 23, 24, 37
Superior Hierárquico	19, 34	Teorias de Estilos de Liderança	46
Supervisão.....	32, 34	Teorias de Processo.....	16, 24, 27, 37
Supervisor	Consulte Superior Hierárquico	Teorias de Traços de Personalidade.....	46
Supervisores..	Consulte Supervisor Hierárquico	Teorias Situacionais	48
T		Tolerância Psicológica.....	51
Taylor.....	19, 37	Trabalho em Si	32
TEIXEIRA	41, 42, 43, 44	V	
Teoria da Equidade	16, 26	VALA.....	15, 57, 65
Teoria da Expectativa.....	25	Valores... 25, 48, 58, 73, 80, 81, 82, 89, 92, 99,	
Teoria das Expectativas	16, 33	124, 126, 129, 134, 135, 136, 142, 148	
Teoria das Necessidades.....	16, 21, 33	Valorização 20, 49, 97, 99, 101, 102, 103, 104,	
Teoria do Estabelecimento de Objectivos....	16,	105, 151, 152, 153	
27		W	
Teoria do Reforço.....	16, 28, 37	Weber	41
Teoria dos Dois Factores	16, 17, 23		

BIBLIOGRAFIA

ALVES, M., (1992), "Organização", in ISET, **I Módulo, Caderno n.º 2**, pp. 1-26

ALVES-PINTO, M., (1995), **Sociologia da Escola**, Alfragide, McGraw-Hill de Portugal

BÉLANGER, L., (1994), "Les valeurs, les attitudes et la satisfaction au travail" in N. COTÉ, N., et al, **La dimension humaine des organisations**, Québec, Gaétan Morin, pp. 127-147.

BERNOUX, P.,(s/d), **A Sociologia das Organizações**, Porto, Rés Editora

CHAZEL, F., (1995), "O conceito de poder", in BOUDON, R., **Tratado de Sociologia**, Porto, Asa, pp. 195-224

CHIAVENATO, I., (1983), **Introdução à Teoria Geral da Administração**, S. Paulo, McGraw-Hill

DOISE, W., (1986), "Les représentations sociales : définition d'un concept » in DOISE, W., PAMONARI, A., (eds), **L'étude des représentations sociales**, pp. 81-94

ESTEVE, J., (1992), **O Mal Estar Docente**, Lisboa, Escher

FRANCÉS, R., (s/d), **Satisfação no Trabalho e no Emprego**, Porto, Rés.

GAZIEL, H., (1987), "O clima psicossocial da escola e a satisfação que os docentes do segundo grau encontram no seu trabalho", in **Le Travail Humain**, tome 50, n.º 1, pp. 35-45 (trad. por Odete e Arsénio Santos)

GILLY, M. (1989), "Les représentations sociales dans le champ éducatif", in JODELET, D., **Les Représentations Sociales**, pp. 363-386

GUILARDI e SPALLAROSSA, (1991), **Guia para a Organização da Escola**, Porto, Asa

- HALL, R., (1984), **Organizações – Estrutura e Processos**, Rio de Janeiro, Editora Prentice-Hall do Brasil
- HAMPTON, D., (1991), **Administração – Comportamento Organizacional**, S. Paulo, McGraw-Hill
- HEWSTONE, M., (1989), "Représentations sociales et causalité", in JODELET, D., **Les Représentations Sociales**, pp. 252-274
- JESUÍNO, J., (1987), **Processos de Liderança**, Lisboa, Livros Horizonte
- JODELET, D., (1990), "Représentation sociale, phénomènes, concept et théorie", in MOSCOVICI, S., **Psychologie Sociale**, Paris, PUF, pp. 357-378
- KATZ, D., e KAHN, R., (1987), **Psicologia Social das Organizações**, S. Paulo, Atlas
- LAVERGNE, J.-P., (1983), **La Décision : psychologie et méthodologie**, Paris, ESF, pp.31-58
- LIMA, M., VALA, J. E MONTEIRO, M., (1994), "A satisfação organizacional – confronto de modelos", in LIMA, M. et al., **Psicologia Social das Organizações**, Oeiras, Celta, pp. 101-122
- MAISONNEUVE, J., (s/d), **A Dinâmica dos Grupos**, Lisboa, Ed. Livros do Brasil
- MARTIN, R., (s/d), "A Sociologia do Poder: Problemas de Definição", in ISET, **II Módulo, Caderno n.º 1**, pp. 3-8
- MCGREGOR, D., (1992), **O Lado Humano da Empresa**, Lisboa, Ed. Martins Fontes
- MICHEL, S., (s/d), "Motivação, Satisfação e Implicação", in N. AUBERT et al., **Management**, Porto, Rés, Vol. I., pp. 259-304
- MINTZBERG, H., (1995), **Estrutura e Dinâmica das Organizações**, Lisboa, Publicações Dom Quixote

NIAS, J., (1981), “A satisfação e o descontentamento dos professores: a hipótese dos “dois factores” de Herzberg revisitada”, in **British Journal of Sociology of Education**, Vol. 2, n.º 3, pp. 235-256

PACHECO, R., SÁNCHEZ, A. e ESCRIBANO, E., (1993), **El Liderazgo Transformacional en los Centros Docentes**, Bilbao, Mensajero

QUIVI, R., e CAMPENHOUDT, L., (1992), **Manual de Investigação em Ciências Sociais**, Lisboa, Gradiva

SANTIAGO, R., (1993), **Representações Sociais da Escola nos Alunos, Pais e Professores no Espaço Rural**, Aveiro, Universidade de Aveiro

STONER, J., e FREEMAN, R., (1992), **Administração**, Rio de Janeiro, Prentice-Hall do Brasil

TEIXEIRA, M., (1995), **O Professor e a Escola**, Amadora, McGraw-Hill de Portugal

VALA, J., (1993), “Representações sociais – para uma psicologia social do pensamento social”, in J. VALA, B. MONTEIRO, (ed.), **Psicologia Social**, Lisboa, F. C. Gulbenkian, pp. 353-384

LEGISLAÇÃO

Decreto n.º 22 369, de 30/03/33 – Ministério da Instrução Pública / Direcção Geral do

Ensino Primário, I Série, n.º 73

Lei n.º 5/97, de 10/02/97, D. R. n.º 34, I Série – A

Decreto-Lei n.º 147/97, de 11/06/97, D. R. n.º 133, I Série - A

Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 04/05/98, D.R. n.º 102 (sup.), I Série – A

Lei n.º 24/99, de 22/04/99, D. R. n.º 94, I Série – A

Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21/07/99, D. R. n.º 168, I Série – B

ANEXOS

Anexo I - Questionário sobre as percepções dos Professores do 1º Ciclo acerca da liderança dos Delegados Escolares

O questionário seguinte pretende contribuir para um melhor conhecimento das percepções que os Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico têm sobre os Delegados Escolares.

Não se dirige especificamente ao seu Delegado Escolar, mas às suas percepções sobre os Delegados **em geral**.

As respostas são absolutamente confidenciais e destinam-se a servir de base a um trabalho de investigação no âmbito da Administração Escolar.

As suas opiniões são muito importantes. Leia com a tenção as afirmações seguintes e assinale (com uma cruz ou um círculo) no número da escala que melhor corresponde à sua opinião. **Não escreva nada nos quadrados escurecidos.**

O presente inquérito consta de três partes. Tente responder a todas as questões.

Muito obrigado pela sua colaboração.

I Parte

Assinale com uma **X** a situação que lhe é aplicável:

1. Professor(a):

Quadro Geral
Quadro Distrital de Vinculação
Contratado(a)

2. Tempo de serviço **até 31 de Agosto de 1997** (anos completos):

Entre 0 e 6 Entre 7 e 12
Entre 13 e 18 Entre 19 e 24
Entre 25 e 30 Mais de 30

3. Desempenha alguma destas funções: Delegado ou Subdelegado Escolar, Director / Encarregado de Direcção de Escola, Professor destacado em Delegações Escolares?

Não
Sim

3.1 Se respondeu Sim, indique qual: _____

4. Já desempenhou alguma destas funções: Delegado ou Subdelegado Escolar, Director / Encarregado de Direcção de Escola, Professor destacado em Delegações Escolares?

Não
Sim

4.1 Se respondeu Sim, indique qual ou quais: _____

5. Sexo: Feminino Masculino

6. Se dependesse unicamente de si, no próximo ano lectivo...

Permaneceria na escola em que se encontra
Tentaria mudar de escola

7. Quantos professores trabalham na sua escola, contando consigo? _____ professores

8. Com quantos Delegados Escolares já trabalhou (inclua o presente) _____ Delegados

II Parte

Considere a seguinte chave de interpretação e tente responder às questões que se seguem. Escolha aquela que mais se aproxima da sua opinião:

Chave:

- 1 - Nunca
- 2 - Raramente
- 3 - Ocasionalmente
- 4 - Frequentemente
- 5 - Sempre

Nunca
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Sempre

O Delegado Escolar ...

- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 9. Mantém-se afastado dos conflitos que existem na escola | <input type="checkbox"/> | — |
| 10. Usa o sentido de humor para me ajudar a debelar os conflitos que tenho com outras pessoas | <input type="checkbox"/> | — |
| 11. Merece o meu respeito pela competência que demonstra | <input type="checkbox"/> | — |
| 12. Considero que o seu desempenho contribui para uma boa prossecução do meu trabalho | <input type="checkbox"/> | — |
| 13. Tenta não emitir opiniões sobre as competências profissionais dos professores | <input type="checkbox"/> | — |
| 14. Contribui para o meu desenvolvimento profissional | <input type="checkbox"/> | — |
| 15. Incentiva-me para que eu adquira novas competências profissionais | <input type="checkbox"/> | — |
| 16. Mostra compreensão pelos condicionalismos existentes na escola provocados pela falta de material de trabalho | <input type="checkbox"/> | — |
| 17. Contribui para a minha realização enquanto professor(a) | <input type="checkbox"/> | — |
| 18. Contribui com sugestões que facilitam a solução dos meus problemas | <input type="checkbox"/> | — |
| 19. Assume a minha defesa perante outros superiores hierárquicos | <input type="checkbox"/> | — |
| 20. Deixa claro o que devo fazer para ser reconhecido(a) pelo meu esforço | <input type="checkbox"/> | — |
| 21. Está presente quando necessito dele | <input type="checkbox"/> | — |
| 22. Representa de forma positiva os professores do Concelho junto das entidades oficiais | <input type="checkbox"/> | — |
| 23. Confia nas minhas competências profissionais | <input type="checkbox"/> | — |
| 24. É um factor de bloqueio às minhas actividades pedagógicas | <input type="checkbox"/> | — |
| 25. A forma como me relaciono com ele/ela é difícil | <input type="checkbox"/> | — |
| 26. Demonstra incompreensão pelas dificuldades de trabalho impostas pela sobrelotação das turmas | <input type="checkbox"/> | — |
| 27. Tenta dotar a minha escola de condições materiais e ambientais que favoreçam o meu bom desempenho | <input type="checkbox"/> | — |

- | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 28. Mostra-se indiferente aos meus sentimentos e necessidades | <input type="checkbox"/> | — |
| 29. Demonstra reconhecimento pelo trabalho que desenvolvo | <input type="checkbox"/> | — |
| 30. Considero que ele/ela tenta manter a nossa relação profissional o mais distante possível | <input type="checkbox"/> | — |
| 31. Mantém-se afastado dos conflitos que surgem na escola | <input type="checkbox"/> | — |
| 32. A sua proximidade contribui para o cumprimento dos meus objectivos | <input type="checkbox"/> | — |
| 33. Torna-se indiferente em momentos de crise | <input type="checkbox"/> | — |
| 34. Empenha-se no melhoramento das minhas condições materiais de trabalho | <input type="checkbox"/> | — |
| 35. Ultrapassa os seus poderes ao intervir nas decisões que competem unicamente à escola | <input type="checkbox"/> | — |
| 36. Tem um papel activo no reforço do estatuto da nossa profissão junto da comunidade | <input type="checkbox"/> | — |
| 37. É imparcial quando é necessário resolver conflitos entre pessoal docente e não docente | <input type="checkbox"/> | — |
| 38. Apoia-me na tomada de decisões que podem afectar a minha carreira profissional | <input type="checkbox"/> | — |
| 39. Refere o seu reconhecimento quando efectuo um bom trabalho | <input type="checkbox"/> | — |
| 40. Não intervém quando o meu trabalho é positivo | <input type="checkbox"/> | — |
| 41. Tem relutância em tomar partido quando é necessário optar por uma determinada solução | <input type="checkbox"/> | — |

Nunca
 Raramente
 Ocasionalmente
 Frequentemente
 Sempre

42. Indique, por ordem decrescente de importância, TRÊS factores que considere **positivos** na actuação dos Delegados Escolares

-

-

-

43. Indique, por ordem decrescente de importância, TRÊS factores que considere **negativos** na actuação dos Delegados Escolares

-

-

-

III Parte

No seu ambiente de trabalho na escola, como classificaria os seguintes aspectos?

(assinale com **X** a quadrícula que corresponde à sua opinião relativamente a cada uma das afirmações)

	altamente satisfatório	satisfatório	nem satisfatório nem insatisfatório	insatisfatório	totalmente insatisfatório	_____
44. apoio do órgão de direcção em caso de problemas disciplinares com os alunos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
45. relacionamento entre professores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
46. relacionamento dos professores com o pessoal não docente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
47. relacionamento dos professores com o órgão de direcção	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
48. relacionamento com os pais dos alunos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
49. equipamento disponível	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
50. promoção ou incentivo à formação contínua de professores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
51. ambiente na sala de professores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
52. horário de trabalho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
53. disciplina geral da escola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
54. relacionamento dos professores com os alunos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
55. relacionamento do pessoal não docente com os alunos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Muito obrigado pela sua colaboração!